

VGS Polska Sp. z o.o.
ul. Dolna 18, 61-680 Poznań

*Make your
Brand!
with cosmetics
friend*

Raport końcowy z projektu badawczo rozwojowego pt.

**„Wzmocnienie innowacyjności oferty usługowej Spółki VGS POLSKA
poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie
opracowania uniwersalnych formułacji kosmetyków naturalnych i
organicznych”**

Nr projektu: RPWP.01.02.00-30-0067/19

W ramach “Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”, działanie 1.2
“Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”.

Opracowane w ramach prac badawczo rozwojowych formułacje kosmetyków:

Ip	Kod	Nazwa
1	01	Naturalny płyn micelarny do mycia twarzy
2	02	Naturalny żel do mycia ciała
3	03.1	Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 1)
4	03.2	Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 2)
5	03.3	Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 3)
6	04	Naturalny szampon do włosów (przetłuszczających)
7	05	Naturalny szampon do włosów (normalnych)
8	06	Naturalny szampon do włosów (suchych)
9	07	Naturalna odżywka do włosów
10	08	Naturalny dezodorant do ciała
11	09	Naturalny dezodorant do stóp
12	10	Naturalny antygrzybiczny dezodorant do stóp
13	11	Naturalny balsam do ciała (formuła lekka)
14	12	Naturalny balsam do ciała (formuła pielęgnacyjna)
15	13	Naturalne masło do ciała
16	14	Naturalny krem do rąk
17	15	Naturalny krem BB do twarzy
18	16.1	Naturalny krem do twarzy (nawilżający)
19	16.2	Naturalny krem do twarzy (tłusty)
20	16.3	Naturalny krem do twarzy (półtłusty)
21	16.4	Naturalny krem do twarzy (przeciwzmarszczkowy)
22	17.1	Naturalny peeling do ciała (cukier)
23	17.2	Naturalny peeling do ciała (korund)
24	17.3	Naturalny peeling do ciała (pestka brzoskwini)
25	17.4	Naturalny peeling do ciała (pumeks)
26	18	Naturalny peeling myjący do twarzy
27	19	Naturalne mleczko do demakijażu
28	20	Naturalny krem pod oczy
29	21	Naturalne serum pod oczy
30	22	Naturalny balsam ochronny na słońce

31	23	Naturalny balsam ochronny na słońce Reef Free
----	----	---

Prace badawczo-rozwojowe trwały w okresie 01.11.2020 do 30.04.2022.

Personel zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe:

Imię i Nazwisko	Stanowisko
Przemysław Sztylka	Technolog 1 ds badań nad formuacją
Sebastian Sztylka	Technolog 2 ds badań nad formuacją
Małgorzata Stróżyk	Ekspert ds doboru surowców i technologii
Joanna Mrug	Specjalista ds badań mikrobiologicznych
Przemysław Miedza	Specjalista ds doboru opakowań
Andrzej Garstecki	Laborant
Olga Wójcik	Młodszy laborant

Sprzęt i urządzenia badawcze użyte podczas prac badawczo-rozwojowych:

Nazwa	Nr	Opis
Homogenizator T25	550007159	oraz stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania
mieszadło magnetyczne	MV19BAR0001521	
mieszadło mechaniczne	MJ16AAA0000298	
komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010	RBP19008	
destylarka przepływowa	03500121	
waga precyzyjna PS R2 03	S/N685524	

waga precyzyjna PS R2 02	S/N685522	
waga precyzyjna PS R2 01	S/N685521	
wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311	100691805	
ph-metr		
cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038	CN11200038	
chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart	S/NCHL01210024	
licznik kolonii bakterii	A03460	
mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5	U2000255	
mieszalnik/reaktor Stephan UM 12	U2000256	
mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80	E2001006	

Prace badawcze prowadzone były pod adresem: VGS Polska Sp. z o.o., ul. Sprzeczna 14, 62-002 Suchy Las Polska

Przebieg prac badawczo rozwojowych

1

Naturalny płyn micelarny do mycia twarzy

Założenia badawcze

Opracowanie formułacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny płyn micelarny do mycia twarzy, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Delikatny produkt myjący stworzony do usuwania makijażu, pozostawia skórę gładką i nawilżoną. Formuła zawiera unikalną mieszaninę surowców, które są delikatne, nawilżające, pozwalają skutecznie rozpuszczać makijaż i zanieczyszczenia twarzy oraz zwiększają rozprowadzalność produktu. Nie zawiera mydła, dzięki czemu jest wystarczająco delikatny do codziennego użytku, bez przesuszania skóry.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Płyn powinien charakteryzować się odpowiednimi właściwościami myjącymi, umożliwiającymi usunięcie zabrudzeń o różnym charakterze. Należy zaznaczyć, że zdolność do demakijażu jest istotnym kryterium oceny skuteczności i efektywności działania płynu micelarnego. Jednym z ważniejszych tego rodzaju oznaczeń jest określenie wartości pH kosmetyku, ponieważ niezmywalny preparat aplikowany na skórę powinien pozostawić jej niezmienny odczyn. Naturalna wartość pH skóry człowieka wynosi 5,5 i jest to odczyn najbardziej pożądanym w przypadku tego typu kosmetyków. Płyn micelarny powinien być bezbarwny, oraz bezzapachowy, delikatny dla skóry. Formuła płynów powinna być skonstruowana tak, aby nie wymagała dodatkowego użycia wody do procesu oczyszczania skóry.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Produkt z tej grupy kosmetyków powinien być w opakowaniu, które nie będzie ciężkie ze względu na częstotliwość jego użytkowania, powinien łatwo się wydozowywać. Pojemność opakowania zalecałoby się, aby mieściła się w przedziale 200-300ml. Zamknięcie białe lub transparentne, pozbawione uszlachetnień, ponieważ wszystkie zamknięcia zawierające uszlachetnienia powinny być odsortowane, jako odpad postkonsumencki i przetworzony na regranulat dedykowany wykonaniu kolejnych produktów. Jednak taki regranulat osłabiony byłby już jednym cyklem recyklingu oraz zanieczyszczony dodatkami, co negatywnie wpłynęłoby na jakość nowopowstałego tworzywa i finalnie powstałego z niego produktu.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formułacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

1.1 Prace projektowe nad formułacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac.

Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułację P01-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas migdałowyINCI: Mandelic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

1.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Butelka Irad-Plast PE B-151 z materiału HDPE o wadze 14g, wysokość butelki 142mm, przekrój koło, gwint opakowania 22/410, kolor biały nietransparentny, w pełni kryty. Zamknięcie Irad-Plast flip-top PE symbol OP22, gwint 22/410, kolor biały.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top biały, gwint 24/410

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

1.3 Prace właściwe na formułą i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

1.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P01-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas migdałowyINCI: Mandelic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P01-F1/M1

1.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że masa jest zbyt mało "bogata", mało nawilżająca. Należy skorygować humektanty zawarte w składzie i wykonać kolejną próbkę.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-F1/M1/BF

1.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-F1/M1/BS

1.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność Pseudomonas aeruginosa (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność Escherichia coli (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność Staphylococcus aureus (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność Candida albicans (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-08-31, zakończyło się dnia 2021-09-03. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P01-F1/M1/BM

1.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P01-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estrzy poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas migdałowyINCI: Mandelic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P01-F2/M2

1.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że odczucie nawilżenia jest nadal zbyt małe. Należy kolejny raz skorygować odpowiednie surowce.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-F2/M2/BF

1.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-F2/M2/BS

1.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-07, zakończyło się dnia 2021-09-10. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P01-F2/M2/BM

1.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P01-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas migdałowyINCI: Mandelic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P01-F3/M3

1.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że lepkość masy jest za niska. Należy zwiększyć ją w kolejnej próbie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-F3/M3/BF

1.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-F3/M3/BS

1.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-14, zakończyło się dnia 2021-09-17. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P01-F3/M3/BM

1.3.13 Przygotowanie masy kosmetycznej 4

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P01-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amonuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas migdałowyINCI: Mandelic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P01-F4/M4

1.3.14 Badania fizykochemiczne 4

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-F4/M4/BF

1.3.15 Badania stabilności masy kosmetycznej 4

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-F4/M4/BS

1.3.16 Badania mikrobiologiczne 4

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-23, zakończyło się dnia 2021-09-26. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P01-F4/M4/BM

1.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

1.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P01-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas migdałowyINCI: Mandelic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagi na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P01-F4/N1

1.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-F4/N1/BF

1.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-F4/N1/BS

1.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka Irad-Plast PE B-151 z materiału HDPE o wadze 14g, wysokość butelki 142mm, przekrój koło, gwint opakowania 22/410, kolor biały nietransparentny, w pełni kryty. Zamknięcie Irad- Plast flip-top PE symbol OP22, gwint 22/410, kolor biały., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P01-F4/N1/OP1

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top biały, gwint 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P01-F4/N1/OP2

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P01-F4/N1/OP3

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P01-F4/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P01-F4/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P01-F4/N1/OP3

1.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność Pseudomonas aeruginosa (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność Escherichia coli (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność Staphylococcus aureus (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność Candida albicans (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-20, zakończyło się dnia 2021-12-23. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P01-F4/N1/BM

1.5 Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

1.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P01-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas migdałowyINCI: Mandelic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P01-FF/PP01

1.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-FF/PP01/BF

1.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P01-FF/PP01/BS

1.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-13, zakończyło się dnia 2022-01-16. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P01-FF/PP01/BM

1.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-13, zakończyło się dnia 2022-02-11. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P01-FF/PP01/CT

1.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

1.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P01-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny płyn micelarny do mycia twarzy P01-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

1.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

1.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbkę spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

1.6.4 **Badanie dermatologiczne**

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

1.7 **Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzująca się następującą inowacyjnością:

Opracowana formuła tego produktu jest skonstruowana zachowując unikalne połączenia substancji myjących wraz z wysoką zawartością Betainy, która ma dodatkowe działanie anti-aging. Skład oparty na naturalnych składnikach, które zapewnią miękkość i świeżość w jednym prostym i szybkim kroku. Komfortowy w użyciu płyn o subtelnym i delikatnym zapachu z niewielką ilością składników i nie zawiera alkoholu.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Specjalnie dobrane składniki w naturalnych płynach micelarnych sprawiają, że ich użycie jest czystą przyjemnością. Doskonale działają, nawilżają, odżywiają i pozostawiają cerę gładką, bez żadnych podrażnień. Dzięki tym kosmetykom zapomnisz, czym jest uczucie tłustej, ściągniętej lub przesuszonej skóry. Przenośny, wygodny i łatwy w użyciu. Zastąpi kilka innych produktów do pielęgnacji skóry.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Butelka Irad-Plast PE B-151 z materiału HDPE o wadze 14g, wysokość butelki 142mm, przekrój koło, gwint opakowania 22/410, kolor biały nietransparentny, w pełni kryty. Zamknięcie Irad- Plast flip-top PE symbol OP22, gwint 22/410, kolor biały.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top biały, gwint 24/410

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

2

Naturalny żel do mycia ciała**Założenia badawcze**

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny żel do mycia ciała, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Produkt przeznaczony do codziennego stosowania, stworzony i oparty na bogatej zawartości składników aktywnych. Ekstrakty zawarte w produkcie działają regeneracyjnie i ochronnie, są naturalnymi kondycjonerami sprawiając, że skóra pozostaje miękka i gładka. Sok z aloesu oraz betaina nawilżają, łagodzą podrażnienia i nadmierne przesuszenia.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalny żel do mycia ciała powinien mieć wygląd klarownego, gęstego płynu o barwie lekko żółtej pochodzącej od kolorów zastosowanych surowców. Zapach przyjemny, delikatny zgodny z zastosowanymi surowcami zapachowymi. Zalecane pH w 20 st. powinno zawierać się w przedziale 4,5-5,5. Zakładana gęstość dla tej grupy produktów to 0,95 - 1,05 g/cm³, natomiast lepkość powinna mieścić się w przedziale 15000 - 25000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Założeniem opakowaniowym dla produktu jakim jest żel do mycia ciała jest opakowanie, które jest łatwe w użyciu przy założeniu, że klient korzysta z produktów tej grupy mając najczęściej mokre dłonie, opakowanie powinno się łatwo obsługiwać, dobrze wydozowywać oraz w związku z tym, że miejsce przechowywania to okolice wanny/prysznicza powinno zabezpieczać przed dostaniem się do produktu dużej ilości wody.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formulacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

2.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formulację P02-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: XylitolINCI: Xylitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AquaxylINCI: Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol Ilość %: X_ochrona_X

2.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top biały, gwint 24/410.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

2.3 Prace właściwe na formułą i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

2.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P02-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: XylitolINCI: Xylitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AquaxylINCI: Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P02-F1/M1

2.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że produkt wytwarza za mało piany podczas używania. Ustalono, że należy wykonać kolejną próbę zwiększając udział surowca odpowiedzialnego za powstawanie piany. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P02-F1/M1/BF

2.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P02-F1/M1/BS

2.3.4 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-03, zakończyło się dnia 2021-09-06. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P02-F1/M1/BM

2.3.5 **Przygotowanie masy kosmetycznej 2**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P02-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: XylitolINCI: Xylitol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: AquaxylINCI: Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P02-F2/M2

2.3.6 **Badania fizykochemiczne 2**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Stwierdzono, że produkt nadal wytwarza za mało piany podczas używania. Ustalono, że należy wykonać kolejną próbę zwiększając udział surowca odpowiedzialnego za powstawanie piany.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P02-F2/M2/BF

2.3.7 **Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P02-F2/M2/BS

2.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-10, zakończyło się dnia 2021-09-13. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P02-F2/M2/BM

2.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P02-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: XylitolINCI: Xylitol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: AquaxylINCI: Xylitylglycoside, Anhydroxylitol, Xylitol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P02-F3/M3

2.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P02-F3/M3/BF

2.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P02-F3/M3/BS

2.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-20, zakończyło się dnia 2021-09-23. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P02-F3/M3/BM

2.4

Prace właściwe na formulacją i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

2.4.1

Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P02-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: XylitolINCI: Xylitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AquaxylINCI: Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formulacji kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P02-F3/N1

2.4.2 **Badania fizykochemiczne 1**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P02-F3/N1/BF

2.4.3 **Badania stabilności masy kosmetycznej 1**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P02-F3/N1/BS

2.4.4 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top biały, gwint 24/410., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P02-F3/N1/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P02-F3/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P02-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P02-F3/N1/OP2

2.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-14, zakończyło się dnia 2021-12-17. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P02-F3/N1/BM

2.5 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

2.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P02-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: XylitolINCI: Xylitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AquaxylINCI: Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P02-FF/PP01

2.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P02-FF/PP01/BF

2.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P02-FF/PP01/BS

2.5.4 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-04, zakończyło się dnia 2022-01-07. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P02-FF/PP01/BM

2.5.5 **Test konserwacji (Challenge test)**

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-04, zakończyło się dnia 2022-02-02. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P02-FF/PP01/CT

2.6 **Badania zewnętrzne**

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

2.6.1 **Przygotowanie do badań zewnętrznych**

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P02-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny żel do mycia ciała P02-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

2.6.2 **Badania aplikacyjno-użytkowe**

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

2.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

2.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

2.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Cechą innowacyjną produktu jest baza, która została oparta na łagodnych substancjach myjących, które doskonale oczyszczają skórę, nie wywołując przy tym jej przesuszenia i podrażnień. Żel pozostawia skórę świeżą, oczyszczoną i komfortowo wyciszoną. Projektując recepturę postawiono na połączenie trzech wyjątkowych ekstraktów wraz z ich ponadprzeciętną ilością w składzie. To sprawia, że kosmetyk jest unikalny, dobrze działający i wydajny.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Dobrze oczyszcza, nie wysusza skóry, pozostawiając ją odświeżoną i rześką. Produkt dobrze wydajny i skuteczny, całkowicie naturalny skład, przyjazny cenowo, zalecany dla mężczyzn i kobiet.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top biały, gwint 24/410.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 1)

Założenia badawcze

Opracowanie formuacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 1), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalny płyn do higieny intymnej kosmetyk myjący przeznaczony do stosowania w codziennej pielęgnacji okolic intymnych kobiet. Produkt polecany jest dla osób ze skórą wrażliwą i skłoną do podrażnień oraz dla wszystkich, którzy chcą dbać o higienę intymną w naturalny sposób. Płyn do higieny intymnej to kompozycja specjalnie dobranych składników, które pomagają utrzymać fizjologiczne pH strefy intymnej i naturalną równowagę flory bakteryjnej. Formuła minimalizuje ryzyko podrażnień i wzmacnia regeneracyjne właściwości naturalnej flory pochwy oraz zawiera naturalne właściwości przeciwbakteryjne, które pomagają hamować rozwój złych bakterii i aktywnie zapobiegają nieprzyjemnym zapachom.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalny płyn do higieny intymnej powinien charakteryzować się delikatnym zapachem. Produkt powinien mieć wygląd klarownego płynu o bezbarwnej barwie wynikającej wyłącznie z użytych surowców. Zalecane pH między 3,5 a 4,5. Lepkość produktu powinna oscylować w okolicy 12000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Dla produktów z kategorii płyny do higieny intymnej zakłada się opakowanie, które będzie łatwe w użyciu, nie będzie powodowało zagrożenia u konsumenta ze względu na ryzyko stłuczenia się, ponieważ produkty z tej grupy najczęściej znajdują się w okolicy wanny i prysznic, konsument korzysta z nich mając mokre dłonie.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

3.1 Prace projektowe nad formuacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formuację P03.1-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów bławatkaINCI: Centaurea Cyanus Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

3.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top biały, gwint 24/410.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

3.3 Prace właściwe na formułą i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

3.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.1-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów bławatkaINCI: Centaurea Cyanus Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.1-F1/M1

3.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że pH produktu jest za wysokie. Należy je skorykować w kolejnej wersji receptury. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F1/M1/BF

3.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F1/M1/BS

3.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2020-12-15, zakończyło się dnia 2020-12-18. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.1-F1/M1/BM

3.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.1-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów bławatkaINCI: Centaurea Cyanus Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.1-F2/M2

3.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że produkt ma za niską lepkość. Ustalono, że należy ją zwiększyć w kolejnej recepturze. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F2/M2/BF

3.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F2/M2/BS

3.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-01-08, zakończyło się dnia 2021-01-11. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.1-F2/M2/BM

3.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.1-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów bławatkaINCI: Centaurea Cyanus Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.1-F3/M3

3.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F3/M3/BF

3.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F3/M3/BS

3.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-01-19, zakończyło się dnia 2021-01-22. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.1-F3/M3/BM

3.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

3.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.1-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów bławatkaINCI: Centaurea Cyanus Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.1-F3/N1

3.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F3/N1/BF

3.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F3/N1/BS

3.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top biały, gwint 24/410., dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P03.1-F3/N1/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P03.1-F3/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P03.1-F3/N1/OP2

3.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-15, zakończyło się dnia 2021-12-18. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.1-F3/N1/BM

3.4.6 **Przygotowanie masy kosmetycznej 2**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P03.1-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów bławatkaINCI: Centaurea Cyanus Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułacji kosmetyku z użyciem większej wagi ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.1-F4/N2

3.4.7 **Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F4/N2/BF

3.4.8 **Badania stabilności masy kosmetycznej 2**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F4/N2/BS

3.4.9 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 2**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top biały, gwint 24/410., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P03.1-F4/N2/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P03.1-F4/N2/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P03.1-F4/N2/OP1

Załącznik - Dokument nr P03.1-F4/N2/OP2

3.4.10 **Badania mikrobiologiczne 2**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-04, zakończyło się dnia 2022-01-07. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.1-F4/N2/BM

3.5 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynnikiem dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

3.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.1-FF która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów bławatkaINCI: Centaurea Cyanus Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P03.1-FF/PP01

3.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-FF/PP01/BF

3.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.1-FF/PP01/BS

3.5.4 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-02-03, zakończyło się dnia 2022-02-06. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.1-FF/PP01/BM

3.5.5 **Test konserwacji (Challenge test)**

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-02-03, zakończyło się dnia 2022-03-04. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.1-FF/PP01/CT

3.6 **Badania zewnętrzne**

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

3.6.1 **Przygotowanie do badań zewnętrznych**

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P03.1-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 1) P03.1-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

3.6.2 **Badania aplikacyjno-użytkowe**

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

3.6.3 **Badania mikrobiologiczne**

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

3.6.4 **Badanie dermatologiczne**

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

3.7 **Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Produkt wyróżnia receptura, która ma przejrzystą formułę kosmetyku (krótki skład) o maksymalnej zawartości substancji aktywnych, które spełnia swoje działanie a jednocześnie nie podrażnia.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Produkt pozwala utrzymać lekko kwaśne pH pochwy. Naturalny skład wzbogacony o ponadprzeciętny udział składników aktywnych w produkcie powoduje, że użycie minimalnej ilości przyniesie oczekiwane rezultaty powodując jednocześnie, że produkt jest wydajny i atrakcyjny cenowo.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top biały, gwint 24/410.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

4 Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 2)

Założenia badawcze

Opracowanie formuacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 2), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalny płyn do higieny intymnej kosmetyk myjący przeznaczony do stosowania w codziennej pielęgnacji okolic intymnych kobiet. Produkt polecany jest dla osób ze skórą wrażliwą i skłoną do podrażnień oraz dla wszystkich, którzy chcą dbać o higienę intymną w naturalny sposób. Płyn do higieny intymnej to kompozycja specjalnie dobranych składników, które pomagają utrzymać fizjologiczne pH strefy intymnej i naturalną równowagę flory bakteryjnej. Formuła minimalizuje ryzyko podrażnień i wzmacnia regeneracyjne właściwości naturalnej flory pochwy oraz zawiera naturalne właściwości przeciwbakteryjne, które pomagają hamować rozwój złych bakterii i aktywnie zapobiegają nieprzyjemnym zapachom.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalny płyn do higieny intymnej powinien charakteryzować się delikatnym zapachem. Produkt powinien mieć wygląd klarownego płynu o bezbarwnej barwie wynikającej wyłącznie z użytych surowców. Zalecane pH między 3,5 a 4,5. Lepkość produktu powinna oscylować w okolicy 12000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Dla produktów z kategorii płyny do higieny intymnej zakłada się opakowanie, które będzie łatwe w użyciu, nie będzie powodowało zagrożenia u konsumenta ze względu na ryzyko stłuczenia się, ponieważ produkty z tej grupy najczęściej znajdują się w okolicy wanny i prysznic, konsument korzysta z nich mając mokre dłonie.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

4.1 Prace projektowe nad formuacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formuację P03.2-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

4.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

4.3 Prace właściwe na formułą i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

4.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P03.2-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.2-F1/M1

4.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że masa ma zbyt niskie pH. Ustalono, że paramter należy skorygować w kolejnej recepturze.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F1/M1/BF

4.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F1/M1/BS

4.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2020-12-16, zakończyło się dnia 2020-12-19. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.2-F1/M1/BM

4.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.2-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.2-F2/M2

4.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że produkt ma za małą lepkość. Ustalono, że należy ją skorygować w kolejnej próbie. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F2/M2/BF

4.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F2/M2/BS

4.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2020-12-22, zakończyło się dnia 2020-12-25. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.2-F2/M2/BM

4.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.2-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifur SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.2-F3/M3

4.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F3/M3/BF

4.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F3/M3/BS

4.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2020-12-30, zakończyło się dnia 2021-01-02. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.2-F3/M3/BM

4.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

4.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.2-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagi na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.2-F3/N1

4.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F3/N1/BF

4.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F3/N1/BS

4.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarna, gwint 24/410., dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P03.2-F3/N1/OP1

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F3/N1/OP1

4.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-14, zakończyło się dnia 2021-12-17. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.2-F3/N1/BM

4.4.6 **Przygotowanie masy kosmetycznej 2**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.2-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.2-F4/N2

4.4.7 **Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F4/N2/BF

4.4.8 **Badania stabilności masy kosmetycznej 2**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F4/N2/BS

4.4.9 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 2**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P03.2-F4/N2/OP1

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P03.2-F4/N2/OP1

4.4.10 **Badania mikrobiologiczne 2**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-11, zakończyło się dnia 2022-01-14. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.2-F4/N2/BM

4.5 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

4.5.1 **Przygotowanie masy kosmetycznej 1**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.2-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hostapon SCI 85 PINCI: Sodium Cocoyl Isethionate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P03.2-FF/PP01

4.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-FF/PP01/BF

4.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.2-FF/PP01/BS

4.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-20, zakończyło się dnia 2022-01-23. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.2-FF/PP01/BM

4.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-20, zakończyło się dnia 2022-02-18. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.2-FF/PP01/CT

4.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

4.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P03.2-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 2) P03.2-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

4.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

4.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

4.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

4.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Produkt wyróżnia receptura, która ma przejrzystą formułę kosmetyku (krótki skład) o maksymalnej zawartości substancji aktywnych, które spełnia swoje działanie a jednocześnie nie podrażnia.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Produkt pozwala utrzymać lekko kwaśne pH pochwy. Naturalny skład wzbogacony o ponadprzeciętny udział składników aktywnych w produkcie powoduje, że użycie minimalnej ilości przyniesie oczekiwane rezultaty powodując jednocześnie, że produkt jest wydajny i atrakcyjny cenowo.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarna, gwint 24/410.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarna, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

5 Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 3)

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 3), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalny płyn do higieny intymnej kosmetyk myjący przeznaczony do stosowania w codziennej pielęgnacji okolic intymnych kobiet. Produkt polecany jest dla osób ze skórą wrażliwą i skłoną do podrażnień oraz dla wszystkich, którzy chcą dbać o higienę intymną w naturalny sposób. Płyn do higieny intymnej to kompozycja specjalnie dobranych składników, które pomagają utrzymać fizjologiczne pH strefy intymnej i naturalną równowagę flory bakteryjnej. Formuła minimalizuje ryzyko podrażnień i wzmacnia regeneracyjne właściwości naturalnej flory pochwy oraz zawiera naturalne właściwości przeciwbakteryjne, które pomagają hamować rozwój złych bakterii i aktywnie zapobiegają nieprzyjemnym zapachom.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalny płyn do higieny intymnej powinien charakteryzować się delikatnym zapachem. Produkt powinien mieć wygląd klarownego płynu o bezbarwnej barwie wynikającej wyłącznie z użytych surowców. Zalecane pH między 3,5 a 4,5. Lepkość produktu powinna oscylować w okolicy 12000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Dla produktów z kategorii płyny do higieny intymnej zakłada się opakowanie, które będzie łatwe w użyciu, nie będzie powodowało zagrożenia u konsumenta ze względu na ryzyko stłuczenia się, ponieważ produkty z tej grupy najczęściej znajdują się w okolicy wanny i prysznic, konsument korzysta z nich mając mokre dłonie.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuła i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

5.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułę P03.3-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifur SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Glukozyd kaprynowyINCI: Caprylyl/Capric Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

5.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410.

Butelka szkło Amber producent Eurovetropac pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

5.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

5.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.3-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Glukozyd kaprynowyINCI: Caprylyl/Capric Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.3-F1/M1

5.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że masa ma zbyt niską lepkość. Ustalono zwiększenie ilości surowców odpowiedzialnych za regulację lepkości.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F1/M1/BF

5.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F1/M1/BS

5.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-01-13, zakończyło się dnia 2021-01-16. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.3-F1/M1/BM

5.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.3-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Glukozyd kaprynowyINCI: Caprylyl/Capric Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.3-F2/M2

5.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono ponownie, że masa ma zbyt niską lepkość. Należy kolejny raz zwiększyć surowce odpowiedzialne za regulację lepkości.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F2/M2/BF

5.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F2/M2/BS

5.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-01-20, zakończyło się dnia 2021-01-23. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.3-F2/M2/BM

5.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.3-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Glukozyd kaprynowyINCI: Caprylyl/Capric Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.3-F3/M3

5.3.10 **Badania fizykochemiczne 3**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F3/M3/BF

5.3.11 **Badania stabilności masy kosmetycznej 3**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F3/M3/BS

5.3.12 **Badania mikrobiologiczne 3**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-01-27, zakończyło się dnia 2021-01-30. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.3-F3/M3/BM

5.4 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna**

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

5.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.3-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Glukozyd kaprynowyINCI: Caprylyl/Capric Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.3-F3/N1

5.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F3/N1/BF

5.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F3/N1/BS

5.4.4 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410., dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P03.3-F3/N1/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P03.3-F3/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P03.3-F3/N1/OP2

5.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-15, zakończyło się dnia 2021-12-18. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.3-F3/N1/BM

5.4.6 **Przygotowanie masy kosmetycznej 2**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P03.3-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Glukozyd kaprynowyINCI: Caprylyl/Capric Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P03.3-F4/N2

5.4.7 **Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F4/N2/BF

5.4.8 **Badania stabilności masy kosmetycznej 2**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F4/N2/BS

5.4.9 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 2**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P03.3-F4/N2/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P03.3-F4/N2/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P03.3-F4/N2/OP1

Załącznik - Dokument nr P03.3-F4/N2/OP2

5.4.10 **Badania mikrobiologiczne 2**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-28, zakończyło się dnia 2021-12-31. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.3-F4/N2/BM

5.5 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

5.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P03.3-FF która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Aprifar SCS/NINCI: Sodium Coco-Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Glukozyd kaprynowyINCI: Caprylyl/Capric Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P03.3-FF/PP01

5.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-FF/PP01/BF

5.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P03.3-FF/PP01/BS

5.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-19, zakończyło się dnia 2022-01-22. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.3-FF/PP01/BM

5.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736

Staphylococcus aureus ATCC 6535

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024

Candida albicans ATCC 10228

Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-19, zakończyło się dnia 2022-02-17. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania.

Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P03.3-FF/PP01/CT

5.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

5.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P03.3-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny płyn do higieny intymnej (zapach 3) P03.3-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

5.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

5.6.3 **Badania mikrobiologiczne**

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

5.6.4 **Badanie dermatologiczne**

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

5.7 **Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Produkt wyróżnia receptura, która ma przejrzystą formułę kosmetyku (krótki skład) o maksymalnej zawartości substancji aktywnych, które spełnia swoje działanie a jednocześnie nie podrażnia.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Produkt pozwala utrzymać lekko kwaśne pH pochwy. Naturalny skład wzbogacony o ponadprzeciętny udział składników aktywnych w produkcie powoduje, że użycie minimalnej ilości przyniesie oczekiwane rezultaty powodując jednocześnie, że produkt jest wydajny i atrakcyjny cenowo.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarna, gwint 24/410.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarna, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

6

Naturalny szampon do włosów (przetłuszczających)**Założenia badawcze**

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny szampon do włosów (przetłuszczających), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Produkty przeznaczone do codziennego stosowania. Wskazany dla osób z nadmiernym wydzielaniem sebum, dla włosów przetłuszczających się. Działa antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie i łagodząco. Posiada kompleks wyciągów, które zawierają witaminy i mikroelementy oraz są sprofilowane na ukojenie skóry głowy, regulację sebum, przywrócenie równowagi skóry głowy, oczyszczenie. Wyciągi stymulują wzrost włosów dodając im blasku, ułatwiając rozczesywanie. Zawiera delikatne środki myjące zachowując świeży i zadbany wygląd włosów.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Szampon powinien charakteryzować się odpowiednimi właściwościami myjącymi. Wygląd szamponu to gęsty płyn o barwie wynikającej z użytych surowców, czyli od bezbarwnej do żółtej barwy. Zalecane pH dla tej grupy produktów to poniżej 5,5. Taki poziom pH to jeden z czynników gwarantujących brak elektryzowania się włosów, nawilżenie, utrzymanie prawidłowej mikroflory skalpu oraz zmniejszenie ryzyka chorób skóry głowy. Gęstość produktu to przedział pomiędzy 0,94 - 1,04 g/cm³. Produkty z tej grupy dobrze się aplikują jeśli ich lepkość w temperaturze 20 st. mieści się w okolicy 12000 mPa.s

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Kategoria produktów tego typu powinna mieć założone następujące cele opakowaniowe: opakowanie, które jest łatwe w użyciu przy założeniu, że klient korzysta z produktów tej grupy mając najczęściej mokre dłonie, opakowanie powinno się łatwo otwierać, dobrze wydozowywać oraz w związku z tym, że miejsce przechowywania to okolice wanny/prysznicza powinno zabezpieczać przed dostaniem się do produktu dużej ilości wody.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuła i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

6.1

Prace projektowe nad formułą i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułę P04-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Ekstrakt z pokrzywyINCI: Urtica Dioica Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

6.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka szkło Amber producent Eurovetropac pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

6.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

6.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P04-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Ekstrakt z pokrzywyINCI: Urtica Dioica Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P04-F1/M1

6.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Po wykonaniu receptury stwierdzono, że pH produktu jest za niskie. Należy skorygować ten parametr wykonując kolejną próbę.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-F1/M1/BF

6.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-F1/M1/BS

6.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-21, zakończyło się dnia 2021-09-24. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P04-F1/M1/BM

6.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P04-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Ekstrakt z pokrzywyINCI: Urtica Dioica Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P04-F2/M2

6.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że produkt tworzy za słabą pianę. Należy zwiększyć ilość surowców odpowiedzialnych za tworzenie piany.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-F2/M2/BF

6.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-F2/M2/BS

6.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-28, zakończyło się dnia 2021-10-01. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P04-F2/M2/BM

6.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P04-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Ekstrakt z pokrzywyINCI: Urtica Dioica Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P04-F3/M3

6.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że wykonana masa ma zbyt niską lepkość. Należy zmienić recepturę uwzględniając korektę i wykonać próbę.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-F3/M3/BF

6.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-F3/M3/BS

6.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-10-05, zakończyło się dnia 2021-10-08. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P04-F3/M3/BM

6.3.13 Przygotowanie masy kosmetycznej 4

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P04-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amonuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Ekstrakt z pokrzywyINCI: Urtica Dioica Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P04-F4/M4

6.3.14 Badania fizykochemiczne 4

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-F4/M4/BF

6.3.15 Badania stabilności masy kosmetycznej 4

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-F4/M4/BS

6.3.16 Badania mikrobiologiczne 4

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-10-12, zakończyło się dnia 2021-10-15. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P04-F4/M4/BM

6.4 Prace właściwe na formułę i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

6.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P04-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amonuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Ekstrakt z pokrzywyINCI: Urtica Dioica Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagi na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P04-F4/N1

6.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-F4/N1/BF

6.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-F4/N1/BS

6.4.4 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P04-F4/N1/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P04-F4/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P04-F4/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P04-F4/N1/OP2

6.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-05, zakończyło się dnia 2022-01-08. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P04-F4/N1/BM

6.5 **Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

6.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P04-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Ekstrakt z pokrzywyINCI: Urtica Dioica Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P04-FF/PP01

6.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-FF/PP01/BF

6.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P04-FF/PP01/BS

6.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-02-01, zakończyło się dnia 2022-02-04. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P04-FF/PP01/BM

6.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-02-01, zakończyło się dnia 2022-03-02. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P04-FF/PP01/CT

6.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

6.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P04-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny szampon do włosów (przetłuszczających) P04-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

6.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

6.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

6.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniaco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

6.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Cechą innowacyjną produktu to wyjątkowe połączenie ekstartku z pokrzywy z olejem z kielków pszenicy i olejem konopnym, który doskonale oczyści skórę głowy redukując wydzielanie sebum nie wpływając negatywnie na właściwości myjące i oczyszczające skórę głowy.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Szampon naturalny do włosów nie podrażni skóry głowy. Cebulki włosa nie zostaną narażone na działanie silnych środków myjących, co przyczyni się do ich wzmocnienia oraz może w perspektywie dłuższego stosowania zachamować ich wypadanie. Włosy będą zregenerowane i nawilżone. Unikalnie dobrana formuła substancji aktywnych doskonale wpływa na proces wydzielania sebum, które w dużej mierze jest odpowiedzialne za przetłuszczanie się włosów.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

Naturalny szampon do włosów (normalnych)

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny szampon do włosów (normalnych), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Produkt przeznaczony do codziennego stosowania. Wzmacnia, nadaje miękkość i połysk, ułatwia rozczesywanie. Bogaty w cenne witaminy, flawonoidy, sole mineralne i związki mineralne, organiczne i wyciągi tworzą wyjątkowy kompleks składników aktywnych, który koi i pielęgnuje skórę głowy, wzmacnia i zmiękcza włosy, ułatwia ich rozczesywanie i przyspiesza wzrost. Do szamponu dodano specjalny nawilżający składnik naturalny, który wnika do wnętrza włosów i intensywnie nawilża je od środka. Zawiera delikatne środki myjące zachowując świeży i zadbany wygląd włosów.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Szampon powinien charakteryzować się odpowiednimi właściwościami myjącymi. Wygląd szamponu to gęsty płyn o barwie wynikającej z użytych surowców, czyli od bezbarwnej do żółtej barwy. Zalecane pH dla tej grupy produktów to poniżej 5,5. Taki poziom pH to jeden z czynników gwarantujących brak elektryzowania się włosów, nawilżenie, utrzymanie prawidłowej mikroflory skalpu oraz zmniejszenie ryzyka chorób skóry głowy. Gęstość produktu to przedział pomiędzy 0,94 - 1,04 g/cm³. Produkty z tej grupy dobrze się aplikują jeśli ich lepkość w temperaturze 20 st. mieści się w okolicy 12000 mPa.s

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Kategoria produktów tego typu powinna mieć założone następujące cele opakowaniowe: opakowanie, które jest łatwe w użyciu przy założeniu, że klient korzysta z produktów tej grupy mając najczęściej mokre dłonie, opakowanie powinno się łatwo otwierać, dobrze wydozowywać oraz w związku z tym, że miejsce przechowywania to okolice wanny/prysznica powinno zabezpieczać przed dostaniem się do produktu dużej ilości wody.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuła i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

7.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułę P05-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oj InianyINCI: Linum Usitatissum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

7.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

7.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

7.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formuację nr P05-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej lnianyINCI: Linum Usitatissimum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P05-F1/M1

7.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że lepkość masy jest zbyt niska. Ustalono zwiększenie surowców wpływających na lepkość w kolejnej próbie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-F1/M1/BF

7.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-F1/M1/BS

7.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-01-27, zakończyło się dnia 2021-01-30. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P05-F1/M1/BM

7.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formuację nr P05-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amonuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oj InianyINCI: Linum Usitatissum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P05-F2/M2

7.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że produkt w użyciu za mało się pieni. Ustalono, że należy zwiększyć udział surfaktantów. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-F2/M2/BF

7.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-F2/M2/BS

7.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-02-03, zakończyło się dnia 2021-02-06. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P05-F2/M2/BM

7.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P05-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amonuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian glicerynyINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oej InianyINCI: Linum Usitatissum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P05-F3/M3

7.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-F3/M3/BF

7.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-F3/M3/BS

7.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-02-10, zakończyło się dnia 2021-02-13. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P05-F3/M3/BM

7.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

7.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P05-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amonuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Oleinian glicerynyINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej lnianyINCI: Linum Usitatissimum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagi na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P05-F3/N1

7.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-F3/N1/BF

7.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-F3/N1/BS

7.4.4 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P05-F3/N1/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P05-F3/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P05-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P05-F3/N1/OP2

7.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-17, zakończyło się dnia 2021-12-20. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P05-F3/N1/BM

7.4.6 **Przygotowanie masy kosmetycznej 2**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P05-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oiej InianyINCI: Linum Usitatissum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułacji kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P05-F4/N2

7.4.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-F4/N2/BF

7.4.8 Badania stabilności masy kosmetycznej 2

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-F4/N2/BS

7.4.9 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 2

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P05-F4/N2/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P05-F4/N2/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P05-F4/N2/OP1

Załącznik - Dokument nr P05-F4/N2/OP2

7.4.10 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-30, zakończyło się dnia 2022-01-02. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P05-F4/N2/BM

7.5 Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

7.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P05-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amonuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oiej InianyINCI: Linum Usitatissum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P05-FF/PP01

7.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-FF/PP01/BF

7.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P05-FF/PP01/BS

7.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-18, zakończyło się dnia 2022-01-21. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P05-FF/PP01/BM

7.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-18, zakończyło się dnia 2022-02-16. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P05-FF/PP01/CT

7.6 **Badania zewnętrzne**

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

7.6.1 **Przygotowanie do badań zewnętrznych**

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P05-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny szampon do włosów (normalnych) P05-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

7.6.2 **Badania aplikacyjno-użytkowe**

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

7.6.3 **Badania mikrobiologiczne**

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

7.6.4 **Badanie dermatologiczne**

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

7.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Koncepcją dla innowacyjności tej receptury jest stworzenie produktu zawierającego specjalny nawilżający składnik naturalny, który wnika do wnętrza włosów i intensywnie nawilża je od środka. Zawiera delikatne środki myjące zachowując świeży i zadbane wygląd włosów.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Szampon naturalny do włosów nie podrażni skóry głowy. Włosy nie zostaną narażone na działanie silny środków myjących, co przyczyni się do ich wzmocnienia oraz może w perspektywie dłuższego stosowania zachować ich wypadanie. Włosy będą zregenerowane i nawilżone.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

Naturalny szampon do włosów (suchych)

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny szampon do włosów (suchych), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalny szampon do włosów suchych przeznaczony jest do codziennego stosowania. Kosmetyk ma działanie nawilżające i zmiękcza włosy. Zawarta w składzie bogata ilość składników aktywnych dostarcza włosom niezbędne minerały i składniki odżywcze, które zregenerują suche pasma, nadadzą im blask i jedwabisty połysk. Kosmetyk nawilży, wygładzi i wzmocni włosy. Wszystkie składniki tworzą idealną mieszankę do pielęgnacji włosów suchych a delikatna nuta zapachowa otuli i odświeży pasma na długi czas.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Szampon powinien charakteryzować się odpowiednimi właściwościami myjącymi. Wygląd szamponu to gęsty płyn o barwie wynikającej z użytych surowców, czyli od bezbarwnej do żółtej barwy. Zalecane pH dla tej grupy produktów to poniżej 5,5. Taki poziom pH to jeden z czynników gwarantujących brak elektryzowania się włosów, nawilżenie, utrzymanie prawidłowej mikroflory skalpu oraz zmniejszenie ryzyka chorób skóry głowy. Gęstość produktu to przedział pomiędzy 0,94 - 1,04 g/cm³. Produkty z tej grupy dobrze się aplikują jeśli ich lepkość w temperaturze 20 st. mieści się w okolicy 12000 mPa.s

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Kategoria produktów tego typu powinna mieć założone następujące cele opakowaniowe: opakowanie, które jest łatwe w użyciu przy założeniu, że klient korzysta z produktów tej grupy mając najczęściej mokre dłonie, opakowanie powinno się łatwo otwierać, dobrze wydozowywać oraz w związku z tym, że miejsce przechowywania to okolice wanny/prysznicza powinno zabezpieczać przed dostaniem się do produktu dużej ilości wody.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formulacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

8.1

Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formulację P06-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guar hydroksypropylowyINCI: Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

8.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

8.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

8.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P06-F1 która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Guar hydroksypropylowyINCI: Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P06-F1/M1

8.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że lepkość masy jest zbyt niska. Ustalono zwiększenie surowców wpływających na lepkość w kolejnej próbie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-F1/M1/BF

8.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-F1/M1/BS

8.3.4 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-02-02, zakończyło się dnia 2021-02-05. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P06-F1/M1/BM

8.3.5 **Przygotowanie masy kosmetycznej 2**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P06-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guar hydroksypropylowyINCI: Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P06-F2/M2

8.3.6 **Badania fizykochemiczne 2**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Stwierdzono, że produkt powinien bardziej się pienić podczas użytkowania. Ustalono, że należy wykonać kolejną próbę ze zwiększoną ilością surowców pieniących.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-F2/M2/BF

8.3.7 **Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-F2/M2/BS

8.3.8 **Badania mikrobiologiczne 2**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-02-09, zakończyło się dnia 2021-02-12. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P06-F2/M2/BM

8.3.9 **Przygotowanie masy kosmetycznej 3**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P06-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guar hydroksypropylowyINCI: Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Oleinian glicerynyINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P06-F3/M3

8.3.10 **Badania fizykochemiczne 3**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-F3/M3/BF

8.3.11 **Badania stabilności masy kosmetycznej 3**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-F3/M3/BS

8.3.12 **Badania mikrobiologiczne 3**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-02-16, zakończyło się dnia 2021-02-19. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P06-F3/M3/BM

8.4 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna**

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

8.4.1 **Przygotowanie masy kosmetycznej 1**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P06-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guar hydroksypropylowyINCI: Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian glicerynyINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P06-F3/N1

8.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-F3/N1/BF

8.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-F3/N1/BS

8.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P06-F3/N1/OP1

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P06-F3/N1/OP1

8.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-17, zakończyło się dnia 2021-12-20. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P06-F3/N1/BM

8.4.6 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P06-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniakuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guar hydroksypropylowyINCI: Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glycerol Oleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagi na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P06-F4/N2

8.4.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-F4/N2/BF

8.4.8 Badania stabilności masy kosmetycznej 2

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-F4/N2/BS

8.4.9 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 2**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P06-F4/N2/OP1

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P06-F4/N2/OP1

8.4.10 **Badania mikrobiologiczne 2**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-29, zakończyło się dnia 2022-01-01. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P06-F4/N2/BM

8.5 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

8.5.1 **Przygotowanie masy kosmetycznej 1**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P06-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lauryl GlucosideINCI: Lauryl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dodecylosiarczan amoniuINCI: Ammonium Lauryl Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guar hydroksypropylowyINCI: Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermosoft Decalact MBINCI: Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sól morskainCI: Sea Salt Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P06-FF/PP01

8.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-FF/PP01/BF

8.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P06-FF/PP01/BS

8.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-25, zakończyło się dnia 2022-01-28. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P06-FF/PP01/BM

8.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-25, zakończyło się dnia 2022-02-23. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P06-FF/PP01/CT

8.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

8.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P06-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny szampon do włosów (suchych) P06-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

8.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

8.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

8.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

8.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Opracowano recepturę produktu, w której postawiono na wyjątkowe połączenie ekstraktów z olejami, które działają wielofunkcyjnie, doskonale oczyszczą wraz z jednoczesnym nawilżeniem struktury włosów i ochroną go przed czynnikami zewnętrznymi.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Szampon naturalny do włosów nie podrażni skóry głowy. Cebulki włosów nie zostaną narażone na działanie silnych środków myjących, co przyczyni się do ich wzmocnienia oraz może w perspektywie dłuższego stosowania zachować ich wypadanie. Włosy będą zregenerowane i nawilżone. Wysoka zawartość wyjątkowych składników doskonale otuli zniszczone i suche włosy. Zabezpieczy również je przed szkodliwymi działaniami czynników zewnętrznymi.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

Naturalna odżywka do włosów

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalna odżywka do włosów, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Odżywka to delikatny produkt nadający się dla każdego rodzaju włosów. Jest delikatna dla włosów i skóry głowy. Nie uszkadza struktury włosa, nie powoduje alergii i podrażnień. Nie przyczynia się do utraty wody, dzięki czemu nie pojawia się swędzenie skóry głowy, zaczerwienienie, pieczenie i dyskomfort. Unikatywne połączenie składników aktywnych sprawia, że włosy będą błyszczące, miękie w dotyku oraz łatwe w rozczesywaniu. Kosmetyk działa normalizująco, wzmacniająco a także hamuje nadmierne wydzielanie sebum. Zawarty w składzie ekstrakt mają właściwości gojące i regenerujące. Produkt ochroni włosy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalna odżywka do włosów powinna posiadać wygląd nietransparentnej emulsji w kolorze biało - kremowej wynikające z użytych surowców, zapach przyjemny i delikatny. Dla tego produktu zakłada się uzyskanie niskiego pH, aby produkt miał właściwości domykające łuskę włosa, czyli w granicy 1,8 -2,0. Kwaśny odczyn w efekcie oddziałuje na strukturę włosów, zatrzymując w jej wnętrzu nawilżenie i cenne substancje. Gęstość produktu to przedział 0,930 - 1,03 g/cm³, a lepkość w okolicy 45000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Produkty z tej grupy kosmetyków powinny mieć opakowanie, które jest łatwe w użyciu przy założeniu, że klient korzysta z produktów tej grupy mając najczęściej mokre dłonie, opakowanie powinno się łatwo otwierać, dobrze wydozowywać oraz w związku z tym, że miejsce przechowywania to okolice wanny/prysznica powinno zabezpieczać przed dostaniem się do produktu dużej ilości wody.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formulacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

9.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac.

Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formulację P07-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: ProSinaINCI: Hydrolyzed Keratin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Ercarel MM VINCI: Myristyl Myristate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolizowane białko pszenicyINCI: Hydrolyzed Wheat Protein Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kiełków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genadvance HydraINCI: Lauryl/Myristyl Polycinoleate & Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: JedwabINCI: Silk (Serica) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

9.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

9.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

9.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P07-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: ProSinaINCI: Hydrolyzed Keratin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Ercarel MM VINCI: Myrystyl Myrystate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolizowane białko pszenicyINCI: Hydrolyzed Wheat Protein Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %:

X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Genadvance HydraINCI: Lauryl/Myrystyl Polyricinoleate & Glycerin Ilość %:

X_ochrona_X

Nazwa Surowca: JedwabINCI: Silk (Serica) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P07-F1/M1

9.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że pH produktu jest za wysokie co może obniżyć skuteczność. Należy zmniejszyć pH w kolejnej próbie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-F1/M1/BF

9.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-F1/M1/BS

9.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-02-09, zakończyło się dnia 2021-02-12. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P07-F1/M1/BM

9.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P07-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: ProSinaINCI: Hydrolyzed Keratin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Ercarel MM VINCI: Myristyl Myristate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolizowane białko pszenicyINCI: Hydrolyzed Wheat Protein Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %:

X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Genadvance HydraINCI: Lauryl/Myristyl Polyricinoleate & Glycerin Ilość %:

X_ochrona_X

Nazwa Surowca: JedwabINCI: Silk (Serica) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P07-F2/M2

9.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że lepkość jest za niska. W kolejnej próbie należy zwiększyć surowce konsystencjotwórcze. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-F2/M2/BF

9.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-F2/M2/BS

9.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-02-16, zakończyło się dnia 2021-02-19. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P07-F2/M2/BM

9.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P07-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: ProSinaINCI: Hydrolyzed Keratin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Ercarel MM VINCI: Myristyl Myristate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolizowane białko pszenicyINCI: Hydrolyzed Wheat Protein Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Genadvance HydraINCI: Lauryl/Myristyl Polyricinoleate & Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: JedwabINCI: Silk (Serica) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P07-F3/M3

9.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Stwierdzono, że konsystencja nadal jest niewystarczająca. Należy w kolejnej próbie jeszcze mocniej podnieść surowce konsystencjotwórcze.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-F3/M3/BF

9.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-F3/M3/BS

9.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-02-23, zakończyło się dnia 2021-02-26. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P07-F3/M3/BM

9.3.13 Przygotowanie masy kosmetycznej 4

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P07-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: ProSinaINCI: Hydrolyzed Keratin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Ercarel MM VINCI: Myristyl Myristate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolizowane białko pszenicyINCI: Hydrolyzed Wheat Protein Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Genadvance HydraINCI: Lauryl/Myristyl Polyricinoleate & Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: JedwabINCI: Silk (Serica) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P07-F4/M4

9.3.14 Badania fizykochemiczne 4

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-F4/M4/BF

9.3.15 Badania stabilności masy kosmetycznej 4

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-F4/M4/BS

9.3.16 Badania mikrobiologiczne 4

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-02, zakończyło się dnia 2021-03-05. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P07-F4/M4/BM

9.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

9.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P07-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: ProSinaINCI: Hydrolyzed Keratin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Ercarel MM VINCI: Myristyl Myristate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolizowane białko pszenicyINCI: Hydrolyzed Wheat Protein Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genadvance HydraINCI: Lauryl/Myristyl Polyricinoleate & Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: JedwabINCI: Silk (Serica) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułacji kosmetyku z użyciem większej wagi ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P07-F4/N1

9.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-F4/N1/BF

9.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-F4/N1/BS

9.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P07-F4/N1/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P07-F4/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P07-F4/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P07-F4/N1/OP2

9.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-10, zakończyło się dnia 2022-03-13. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P07-F4/N1/BM

9.5 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

9.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P07-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: ProSinaINCI: Hydrolyzed Keratin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Ercarel MM VINCI: Myristyl Myristate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hydrolizowane białko pszenicyINCI: Hydrolyzed Wheat Protein Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z kiełków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Genadvance HydraINCI: Lauryl/Myristyl Polyricinoleate & Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: JedwabINCI: Silk (Serica) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P07-FF/PP01

9.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-FF/PP01/BF

9.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P07-FF/PP01/BS

9.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-17, zakończyło się dnia 2022-03-20. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P07-FF/PP01/BM

9.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-17, zakończyło się dnia 2022-04-15. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P07-FF/PP01/CT

9.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

9.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P07-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalna odżywka do włosów P07-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

9.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

9.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

9.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

9.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Punktem docelowym przy projektowaniu receptury tego produktu jest postawienie na unikatowe połączenie składników aktywnych, które sprawiają, że włosy będą błyszczące, miękkie w dotyku oraz łatwe w rozczesywaniu. Kosmetyk ma działać normalizująco, wzmacniająco a także hamować nadmierne wydzielanie sebum. Zawarte w składzie ekstrakty mają posiadać właściwości gojące i regenerujące.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Naturalna odżywka do włosów została opracowana z dużą zawartością składników aktywnych pochodzenia roślinnego bez szkodliwych substancji co realnie wpływa na poprawę stanu włosów. Produkt zamyka łuski włosa, sprawiając, że są gładkie i wyglądają zdrowo.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka szkło Amber producent Eurovetropac pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

Założenia badawcze

Opracowanie formuacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny dezodorant do ciała, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalny dezodorant do ciała nie blokuje naturalnego procesu pocenia się skóry i nie zatyka gruczołów potowych. Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które poszukują sposobu, jak zniwelować nieprzyjemny zapach potu i przez cały dzień czuć się świeżo i komfortowo, nawet latem, podczas treningów czy w stresujących sytuacjach. Dezodorant zawiera specjalne substancje, które skutecznie chronią przed nieprzyjemnym zapachem, działają odświeżająco, bakteriobójczo, a jednocześnie pielęgnują skórę, łagodzą podrażnienia i posiadają działanie odżywcze i regenerujące.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Dezodorant o delikatnym zapachu wynikającym z użytych hydrolatów i olejków. Wygląd produktu to transparentna do lekko zamglonej cieczy, o kolorze lekko żółtym. Zalecane pH między 3,0 a 4,0. Gęstość produktu to 0,94 - 1,04 g/cm³. Lepkość powinna wahać się w zakresie 10 - 30 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Naturalne dezodoranty do ciała to grupa kosmetyków, których opakowanie powinno być lekkie oraz niewielkich rozmiarów, ponieważ używane jest przez konsumentów jako kosmetyk codziennego użytku, a w upalne dni jako kosmetyk wielokrotnie używany w ciągu dnia, zwłaszcza w okresie letnim. Aplikacja kosmetyku ze względu na rodzaj medium powinna być szybka.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

10.1 Prace projektowe nad formuacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac.

Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formuację P08-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z werbenyINCI: Verbena Officinalis Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów róży damasceńskiejINCI: Rosa Damascena Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lincol PG-3 EM CaprylateINCI: Polyglyceryl-3 Caprylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek EukaliptusowyINCI: Eucalyptus Globulus Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Mleczan cynkuINCI: Zinc Lactate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Capryl GlycolINCI: Capryl Glycol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

10.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, atomizer firmy Europa Inwestycje z materiału PP, kolor czarny, średnica gwintu 24/410, w komplecie z nasadką PP transparentną.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, atomizer PP firmy Europa Inwestycje, średnica 24/410, kolor czarny + nasadka PP transparentna

10.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

10.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P08-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z werbenyINCI: Verbena Officinalis Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów róży damasceńskiejINCI: Rosa Damascena Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Lincol PG-3 EM CaprylateINCI: Polyglyceryl-3 Caprylate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek EukaliptusowyINCI: Eucalyptus Globulus Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Mleczan cynkuINCI: Zinc Lactate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P08-F1/M1

10.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-F1/M1/BF

10.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest niestabilna w badanych warunkach.

Stwierdzono, że surowce nierozpuszczalne w wodzie zostały zbyt słabo zemułgowane. Masa jest zbyt zamglona. Należy wykonać kolejną recepturę zwiększając udział solubilizatorów.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-F1/M1/BS

10.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-21, zakończyło się dnia 2021-09-24. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P08-F1/M1/BM

10.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P08-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z werbenyINCI: Verbena Officinalis Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów róży damasceńskiejINCI: Rosa Damascena Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Lincol PG-3 EM CaprylateINCI: Polyglyceryl-3 Caprylate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek EukaliptusowyINCI: Eucalyptus Globulus Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Mleczan cynkuINCI: Zinc Lactate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P08-F2/M2

10.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-F2/M2/BF

10.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest niestabilna w badanych warunkach.

Stwierdzono, że zamglenie masy jest nadal zbyt duże. Ustalono, że należy mocniej zwiększyć poziom solubilizatorów.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-F2/M2/BS

10.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-28, zakończyło się dnia 2021-10-01. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P08-F2/M2/BM

10.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P08-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z werbenyINCI: Verbena Officinalis Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów róży damasceńskiejINCI: Rosa Damascena Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lincol PG-3 EM CaprylateINCI: Polyglyceryl-3 Caprylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estryl poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek EukaliptusowyINCI: Eucalyptus Globulus Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Mleczan cynkuINCI: Zinc Lactate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Capryl GlycolINCI: Capryl Glycol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowy czda INCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P08-F3/M3

10.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-F3/M3/BF

10.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-F3/M3/BS

10.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-10-05, zakończyło się dnia 2021-10-08. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P08-F3/M3/BM

10.4 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

10.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P08-F3 która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z werbenyINCI: Verbena Officinalis Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów róży damasceńskiejINCI: Rosa Damascena Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lincol PG-3 EM CaprylateINCI: Polyglyceryl-3 Caprylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek EukaliptusowyINCI: Eucalyptus Globulus Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Mleczan cynkuINCI: Zinc Lactate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowy czda INCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P08-F3/N1

10.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-F3/N1/BF

10.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-F3/N1/BS**10.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, atomizer firmy Europa Inwestycje z materiału PP, kolor czarny, średnica gwintu 24/410, w komplecie z nasadką PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P08-F3/N1/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, atomizer PP firmy Europa Inwestycje, średnica 24/410, kolor czarny + nasadka PP transparentna, dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P08-F3/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P08-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P08-F3/N1/OP2

10.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność Pseudomonas aeruginosa (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność Escherichia coli (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność Staphylococcus aureus (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność Candida albicans (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-02, zakończyło się dnia 2021-12-05. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P08-F3/N1/BM

10.4.6 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P08-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z werbenyINCI: Verbena Officinalis Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów róży damasceńskiejINCI: Rosa Damascena Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Lincol PG-3 EM CaprylateINCI: Polyglyceryl-3 Caprylate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek EukaliptusowyINCI: Eucalyptus Globulus Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Mleczan cynkuINCI: Zinc Lactate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułacji kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P08-F4/N2

10.4.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-F4/N2/BF

10.4.8 Badania stabilności masy kosmetycznej 2

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-F4/N2/BS

10.4.9 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 2

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, atomizer firmy Europa Inwestycje z materiału PP, kolor czarny, średnica gwintu 24/410, w komplecie z nasadką PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P08-F4/N2/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, atomizer PP firmy Europa Inwestycje, średnica 24/410, kolor czarny + nasadka PP transparentna, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P08-F4/N2/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P08-F4/N2/OP1

Załącznik - Dokument nr P08-F4/N2/OP2

10.4.10 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-16, zakończyło się dnia 2021-12-19. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P08-F4/N2/BM

10.5 Prace właściwe na formułacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

10.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P08-FF która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z werbenyINCI: Verbena Officinalis Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów róży damasceńskiejINCI: Rosa Damascena Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Lincol PG-3 EM CaprylateINCI: Polyglyceryl-3 Caprylate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek EukaliptusowyINCI: Eucalyptus Globulus Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Mleczan cynkuINCI: Zinc Lactate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P08-FF/PP01

10.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-FF/PP01/BF

10.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P08-FF/PP01/BS

10.5.4 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-27, zakończyło się dnia 2022-01-30. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P08-FF/PP01/BM

10.5.5 **Test konserwacji (Challenge test)**

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736

Staphylococcus aureus ATCC 6535

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024

Candida albicans ATCC 10228

Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-27, zakończyło się dnia 2022-02-25. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 18 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P08-FF/PP01/CT

10.6 **Badania zewnętrzne**

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

10.6.1 **Przygotowanie do badań zewnętrznych**

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P08-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny dezodorant do ciała P08-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

10.6.2 **Badania aplikacyjno-użytkowe**

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

10.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

10.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

10.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Cechą wyróżniającą formułę jest szereg hydrolatów i olejków eterycznych. Dezodorant zawiera specjalne substancje, które skutecznie chronią przed nieprzyjemnym zapachem, działają odświeżająco, bakterioobójczo, a jednocześnie pielęgnują skórę, łagodzą podrażnienia i posiadają działanie odżywcze i regenerujące.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Dezodorant nie blokuje naturalnego procesu pocenia się skóry i nie zatyka gruczołów potowych. Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które poszukują sposobu, jak zniwelować nieprzyjemny zapach potu i przez cały dzień czuć się świeżo i komfortowo. Produkt bardzo łatwy w aplikacji, pozwalający konsumentom na komfortowe użytkowanie.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, atomizer firmy Europa Inwestycje z materiału PP, kolor czarny, średnica gwintu 24/410, w komplecie z nasadką PP transparentną.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, atomizer PP firmy Europa Inwestycje, średnica 24/410, kolor czarny + nasadka PP transparentna

Naturalny dezodorant do stóp

Założenia badawcze

Opracowanie formuacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny dezodorant do stóp, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Produkt przeznaczony do codziennego stosowania. Lekka formuła dezodorantu skutecznie niweluje nieprzyjemny zapach potu, pielęgnuje skórę oraz wykazuje właściwości antybakteryjne. Specjalnie opracowana formuła olejków zapewnia długotrwałe uczucie świeżości i komfortu, łagodzi podrażnienia, wspomaga regenerację skóry i przynosi ulgę zmęczonym stopom. Zapewnia ochronę i pielęgnację, długotrwałe uczucie świeżości, nawilżenie i regenerację skóry. Nie pozostawia śladów na skórze i nie niszczy ubrań.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Dezodorant o delikatnym zapachu wynikającym z użytych hydrolatów i olejków. Wygląd produktu to transparentna do lekko zamglonej cieczy, o kolorze lekko żółtym. Zalecane pH między 3,0 a 4,0. Gęstość produktu to 0,94 - 1,04 g/cm³. Lepkość powinna wahać się w zakresie 10 - 30 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Założeniem opakowaniowym dla produktu z kategorii dezodoranty do stóp jest opakowanie o większej pojemności, docelowo nawet 200ml ze względu na używanie produktów z tej grupy w domu, najczęściej podczas wieczornej rutyny pielęgnacyjnej. Aplikatorem zaleca się, aby był atomizer ewentualnie mini trigger.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuła i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystybuitor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

11.1 Prace projektowe nad formuacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac.

Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formuację P09-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z mięty pieprzowejINCI: Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alun potasowyINCI: Potassium Alum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

11.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, atomizer firmy Europa Inwestycje z materiału PP, kolor czarny, średnica gwintu 24/410, w komplecie z nasadką PP transparentną.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, atomizer PP firmy Europa Inwestycje, średnica 24/410, kolor czarny + nasadka PP transparentna

11.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

11.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P09-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z mięty pieprzowejINCI: Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alun potasowyINCI: Potassium Alum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P09-F1/M1

11.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że pH produktu jest zbyt niskie. W kolejnej próbie należy skorygować surowce odpowiedzialne za ten parametr.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P09-F1/M1/BF

11.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P09-F1/M1/BS

11.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-02-23, zakończyło się dnia 2021-02-26. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P09-F1/M1/BM

11.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P09-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z mięty pieprzowejINCI: Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Ałun potasowyINCI: Potassium Alum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P09-F2/M2

11.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że pH produktu nadal jest zbyt niskie. Należy w kolejnej próbie skorygować surowce odpowiedzialne za ten parametr. W szczególności zmienić Ałun potasowy na 5%.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P09-F2/M2/BF

11.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P09-F2/M2/BS

11.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-02, zakończyło się dnia 2021-03-05. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P09-F2/M2/BM

11.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P09-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z mięty pieprzowejINCI: Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alun potasowyINCI: Potassium Alum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowy czda INCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P09-F3/M3

11.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P09-F3/M3/BF

11.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P09-F3/M3/BS

11.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-09, zakończyło się dnia 2021-03-12. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P09-F3/M3/BM

11.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

11.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P09-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z mięty pieprzowejINCI: Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Atun potasowyINCI: Potassium Alum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowy czda INCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P09-F3/N1

11.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P09-F3/N1/BF

11.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P09-F3/N1/BS

11.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, atomizer firmy Europa Inwestycje z materiału PP, kolor czarny, średnica gwintu 24/410, w komplecie z nasadką PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P09-F3/N1/OP1

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, atomizer PP firmy Europa Inwestycje, średnica 24/410, kolor czarny + nasadka PP transparentna, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P09-F3/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P09-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P09-F3/N1/OP2

11.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-18, zakończyło się dnia 2022-03-21. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P09-F3/N1/BM

11.5 Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

11.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P09-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z mięty pieprzowejINCI: Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z lipyINCI: Tilia Cordata Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alun potasowyINCI: Potassium Alum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P09-FF/PP01

11.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P09-FF/PP01/BF

11.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P09-FF/PP01/BS

11.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-24, zakończyło się dnia 2022-03-27. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P09-FF/PP01/BM

11.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-24, zakończyło się dnia 2022-04-22. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 18 miesięcy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P09-FF/PP01/CT

11.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

11.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P09-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny dezodorant do stóp P09-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

11.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym. Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

11.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

11.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

11.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Koncepcją wyróżniającą tą recepturę jest powstanie produktu o specjalnie opracowanej formule olejków, które zapewnią długotrwałe uczucie świeżości i komfortu, łagodzić będą podrażnienia, wspomagać regenerację skóry i przynosić ulgę zmęczonym stopom.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Naturalna i lekka formuła dezodorantu skutecznie niweluje nieprzyjemny zapach potu, pielęgnuje skórę oraz wykazuje właściwości antybakteryjne. Skład kosmetyku jest krótki i przejrzysty, nie zawierający kontrowersyjnych substancji. Podstawą formuły jest maksymalne działanie dezodorujące w połączeniu z minimalną ilością surowców.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, atomizer firmy Europa Inwestycje z materiału PP, kolor czarny, średnica gwintu 24/410, w komplecie z nasadką PP transparentną.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, atomizer PP firmy Europa Inwestycje, średnica 24/410, kolor czarny + nasadka PP transparentna

Naturalny antygrzybiczny dezodorant do stóp

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny antygrzybiczny dezodorant do stóp, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalny produkt przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego. Charakteryzuje się wyjątkowym, naturalnym składem. Zawiera wyciągi, które korzystnie oddziałują na stan stóp. Zmniejszają nadmierną potliwość oraz wykazują właściwości osłaniające i odświeżające. Odpowiadają za zwalczanie bakterii i grzybów, dzięki czemu chronią przed powstawaniem nieprzyjemnego zapachu i zapobiegają grzybicy. Specjalnie opracowana formuła olejków nawilża i regeneruje skórę stóp dając jej zdrowy wygląd.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Dezodorant o delikatnym zapachu wynikającym z użytych hydrolatów i olejków. Wygląd produktu to transparentna do lekko zamglonej cieczy, o kolorze lekko żółtym. Zalecane pH między 3,0 a 4,0. Gęstość produktu to 0,94 - 1,04 g/cm³. Lepkość powinna wahać się w zakresie 10 - 30 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Założeniem opakowaniowym dla produktu z kategorii dezodoranty do stóp jest opakowanie o większej pojemności, docelowo nawet 200ml ze względu na używanie produktów z tej grupy w domu, najczęściej podczas wieczornej rutyny pielęgnacyjnej. Aplikatorem zaleca się, aby był atomizer ewentualnie mini trigger.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuła i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

12.1

Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułę P10-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z lawendyINCI: Lavandula Angustifolia (Lavander) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Rycynooleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek BergamotowyINCI: Citrus Aurantium Bergama Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek CytrynowyINCI: Citrus Medica Limonum Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

12.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, atomizer firmy Europa Inwestycje z materiału PP, kolor czarny, średnica gwintu 24/410, w komplecie z nasadką PP transparentną.

Butelka szkło Amber producent Eurovetropac pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, atomizer PP firmy Europa Inwestycje, średnica 24/410, kolor czarny + nasadka PP transparentna

12.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

12.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P10-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z lawendyINCI: Lavandula Angustifolia (Lavander) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Rycynooleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek BergamotowyINCI: Citrus Aurantium Bergama Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek CytrynowyINCI: Citrus Medica Limonum Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P10-F1/M1

12.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-F1/M1/BF

12.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest niestabilna w badanych warunkach.

Zaobserwowano wytrącenie się frakcji olejowej. Należy wykonać kolejną próbę i zwiększyć rozpuszczalność olejów w wodzie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-F1/M1/BS

12.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-04, zakończyło się dnia 2021-03-07. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P10-F1/M1/BM

12.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P10-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z lawendyINCI: Lavandula Angustifolia (Lavander) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Rycynooleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek BergamotowyINCI: Citrus Aurantium Bergama Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek CytrynowyINCI: Citrus Medica Limonum Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P10-F2/M2

12.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-F2/M2/BF

12.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest niestabilna w badanych warunkach.

Wytrącenie fazy olejowej nastąpiło ponownie. Ustalono, że zostanie wykonana kolejna próba z niezbędną korektą.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-F2/M2/BS

12.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-11, zakończyło się dnia 2021-03-14. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P10-F2/M2/BM

12.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P10-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z lawendyINCI: Lavandula Angustifolia (Lavander) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Rycynoleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek BergamotowyINCI: Citrus Aurantium Bergama Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek CytrynowyINCI: Citrus Medica Limonum Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowy czda INCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P10-F3/M3

12.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-F3/M3/BF

12.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-F3/M3/BS

12.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-18, zakończyło się dnia 2021-03-21. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P10-F3/M3/BM

12.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

12.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P10-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z lawendyINCI: Lavandula Angustifolia (Lavander) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Rycynoleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek BergamotowyINCI: Citrus Aurantium Bergama Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek CytrynowyINCI: Citrus Medica Limonum Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol benzylowy czda INCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagi na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P10-F3/N1

12.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-F3/N1/BF

12.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-F3/N1/BS

12.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, atomizer firmy Europa Inwestycje z materiału PP, kolor czarny, średnica gwintu 24/410, w komplecie z nasadką PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P10-F3/N1/OP1

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P10-F3/N1/OP1

12.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-10-19, zakończyło się dnia 2021-10-22. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P10-F3/N1/BM

12.4.6 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P10-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z lawendyINCI: Lavandula Angustifolia (Lavander) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Rycynooleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek BergamotowyINCI: Citrus Aurantium Bergama Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek CytrynowyINCI: Citrus Medica Limonum Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohol benzylowyINCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P10-F4/N2

12.4.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-F4/N2/BF

12.4.8 **Badania stabilności masy kosmetycznej 2**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-F4/N2/BS

12.4.9 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 2**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, atomizer firmy Europa Inwestycje z materiału PP, kolor czarny, średnica gwintu 24/410, w komplecie z nasadką PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P10-F4/N2/OP1

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P10-F4/N2/OP1

12.4.10 **Badania mikrobiologiczne 2**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-26, zakończyło się dnia 2021-11-29. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P10-F4/N2/BM

12.5 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

12.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P10-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z lawendyINCI: Lavandula Angustifolia (Lavander) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hydrolat z kwiatów pomarańczyINCI: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-10 Laurate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Rycynoleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek BergamotowyINCI: Citrus Aurantium Bergama Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olejek CytrynowyINCI: Citrus Medica Limonum Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohol benzylowy czda INCI: Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P10-FF/PP01

12.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-FF/PP01/BF

12.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P10-FF/PP01/BS

12.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-11, zakończyło się dnia 2022-01-14. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P10-FF/PP01/BM

12.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-11, zakończyło się dnia 2022-02-09. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 18 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P10-FF/PP01/CT

12.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

12.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P10-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny antygrzybiczy dezodorant do stóp P10-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

12.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

12.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbkę spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

12.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

12.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Koncepcją wyróżniającą tą recepturę jest stworzenie produktu o specjalnie opracowanej formule olejków, które nawilżają i regenerują skórę stóp dając jej zdrowy wygląd.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Naturalna i lekka formuła dezodorantu skutecznie niweluje nieprzyjemny zapach potu, pielęgnuje skórę oraz wykazuje właściwości antybakteryjne. Skład kosmetyku jest krótki i przejrzysty, nie zawierający kontrowersyjnych substancji. Podstawą formuły jest maksymalne działanie w połączeniu z minimalną ilością surowców.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, atomizer firmy Europa Inwestycje z materiału PP, kolor czarny, średnica gwintu 24/410, w komplecie z nasadką PP transparentną.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, atomizer PP firmy Europa Inwestycje, średnica 24/410, kolor czarny + nasadka PP transparentna

Naturalny balsam do ciała (formuła lekka)

Założenia badawcze

Opracowanie formuły i technologii produkcji kosmetyku Naturalny balsam do ciała (formuła lekka), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalny balsam do ciała przywraca nawilżenie i odżywienie nawet delikatnej skórze. Zawarte w nim specjalnie skomponowane składniki odbudowują barierę lipidową skóry i ujędrniają ją, wygładzają, kondycjonują skórę i wspierają prawidłową mikroflorę naskórka. Produkt posiada ultralekką formułę, szybko się wchłania, nie pozostawia na skórze tłustego filmu. Długotrwale nawilża i odżywia skórę, zmniejszając szorstkość i poprawiając kondycję skóry.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Kosmetyk powinien charakteryzować się lekką konsystencją emulsji o kolorze od białej do delikatnej kremowej, którego gęstość mieści się w przedziale 0,91 - 1,01 g/cm³, a zalecane pH to od 5,0 do 6,0. Zapach produktu delikatny i przyjemny. Lepkość produktu oscylująca w granicach 32000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Produkty z tej grupy kosmetyków powinny mieć opakowanie, które jest łatwe w użyciu jednocześnie pozwalające konsumentowi na całkowite opróżnienie opakowania. Produkty typu emulsje używane są przez konsumentów dość często, zatem użytkowy i prosty element składowy opakowania powinien mieć zasadnicze znaczenie przy doborze docelowego opakowania.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuła i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

13.1 Prace projektowe nad formułą i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułę P11-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Behenyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców brzoskwiniiINCI: Prunus Persica (Peach) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z papaiINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X

13.2

Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410

Butelka szkło Amber producent Eurovetropac pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

13.3

Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

13.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P11-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Behenyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców brzoskwiniINCI: Prunus Persica (Peach) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z papailINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P11-F1/M1

13.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że formuła produktu jest zbyt mało nawilżająca. Ustalono zwiększenie odpowiednich surowców w kolejnej próbie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-F1/M1/BF

13.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-F1/M1/BS

13.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-09, zakończyło się dnia 2021-03-12. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P11-F1/M1/BM

13.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P11-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Behenyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitratelINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców brzoskwiniiINCI: Prunus Persica (Peach) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z papailINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P11-F2/M2

13.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Stwierdzono, że formuła produktu jest nadal za mało nawilżająca. Ustalono zwiększenie odpowiednich surowców w kolejnej próbie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-F2/M2/BF

13.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-F2/M2/BS

13.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-15, zakończyło się dnia 2021-03-18. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P11-F2/M2/BM

13.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P11-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Behenyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitratelINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców brzoskwiniiINCI: Prunus Persica (Peach) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z papailINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P11-F3/M3

13.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że stworzona receptura posiada za niską lepkość. Ustalono skorygowanie lepkości do wyższych poziomów.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-F3/M3/BF

13.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-F3/M3/BS

13.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-22, zakończyło się dnia 2021-03-25. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P11-F3/M3/BM

13.3.13 Przygotowanie masy kosmetycznej 4

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P11-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Behenyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitratelINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców brzoskwiniiINCI: Prunus Persica (Peach) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dwuhydroksyaceton (DHA)INCI: Dihydroxyaceton (DHA) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z papaiINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P11-F4/M4

13.3.14 Badania fizykochemiczne 4

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-F4/M4/BF

13.3.15 Badania stabilności masy kosmetycznej 4

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-F4/M4/BS

13.3.16 Badania mikrobiologiczne 4

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-26, zakończyło się dnia 2021-03-29. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P11-F4/M4/BM

13.4

Prace właściwe na formulacją i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

13.4.1

Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P11-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Behenyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców brzoskwiniINCI: Prunus Persica (Peach) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dwuhydroksyaceton (DHA)INCI: Dihydroxyaceton (DHA) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z papailINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formulacji kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P11-F4/N1

13.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-F4/N1/BF

13.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-F4/N1/BS

13.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P11-F4/N1/OP1

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P11-F4/N1/OP2

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P11-F4/N1/OP3

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P11-F4/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P11-F4/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P11-F4/N1/OP3

13.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność Pseudomonas aeruginosa (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność Escherichia coli (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność Staphylococcus aureus (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność Candida albicans (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-24, zakończyło się dnia 2022-01-27. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Szytka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P11-F4/N1/BM

13.5 Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynną dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

13.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P11-FF która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Behenyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców brzoskwiniiINCI: Prunus Persica (Peach) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Dwuhydroksyaceton (DHA)INCI: Dihydroxyaceton (DHA) Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z papaiINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P11-FF/PP01

13.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-FF/PP01/BF

13.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P11-FF/PP01/BS

13.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-02-10, zakończyło się dnia 2022-02-13. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P11-FF/PP01/BM

13.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-02-10, zakończyło się dnia 2022-03-11. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P11-FF/PP01/CT

13.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

13.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P11-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny balsam do ciała (formuła lekka) P11-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

13.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

13.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

13.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

13.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Zaprojektowana receptura ma skład specjalnie skomponowanych składników odbudowujących barierę lipidową skóry i ujędrniających ją, wygładzających oraz kondycjonujących skórę i wspierających prawidłową mikroflorę naskórka.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Kosmetyk posiada wyjątkowy kompleks składników, które doskonale odżywiają skórę. Konsystencja kosmetyku powoduje, że aplikacja jest szybka i przyjemna. Kosmetyk jest wzbogacony o wiele substancji pochodzenia naturalnego. Skóra po użyciu kosmetyku jest widocznie odżywiona i wygładzona.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

Naturalny balsam do ciała (formuła pielęgnacyjna)

Założenia badawcze

Opracowanie formuacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny balsam do ciała (formuła pielęgnacyjna), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Balsam zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia, intensywnie natłuszcza, wygładza, zmiękcza i odżywia skórę, działa łagodząco i kojąco na wszelkie niedoskonałości, zapobiega ich powstawaniu. Doskonale zmiękcza i wygładza skórę, dzięki czemu staje się ona jedwabiście gładka. Bogaty kompleks surowców, który ma działanie odmładzające dzięki zawartości wielu witamin! Działa ochraniająco i zabezpiecza przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Produkt jest wyjątkowo łagodny dla skóry charakteryzujący się przy tym niezwykle skutecznym działaniem składników aktywnych.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Kosmetyk powinien charakteryzować się bogatą konsystencją emulsji o kolorze od białej do delikatnie kremowej, którego gęstość mieści się w przedziale 0,91 - 1,01 g/cm³, a zalecane pH to od 5,0 do 6,0. Zapach produktu delikatny i przyjemny. Lepkość produktu oscylująca w granicach 35000 mPa.s

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Produkty z tej grupy kosmetyków powinny mieć opakowanie, które jest łatwe w użyciu jednocześnie pozwalające konsumentowi na całkowite opróżnienie opakowania. Produkty typu emulsje używane są przez konsumentów dość często, zatem użytkowy i prosty element składowy opakowania powinien mieć zasadnicze znaczenie przy doborze docelowego opakowania.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

14.1

Prace projektowe nad formuacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac.

Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formuację P12-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: Elaeis Guineensis(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: MocznikINCI: Urea Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

14.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

14.3 Prace właściwe na formułą i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

14.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P12-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk pszczeliiINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: Elaeis Guineensis(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: MocznikINCI: Urea Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P12-F1/M1

14.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że produkt nie jest odpowiedni aplikacyjnie. Jest zbyt ciężki i klejący. Ustalono, zmniejszenie surowców odpowiedzialnych za takie właściwości.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P12-F1/M1/BF

14.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P12-F1/M1/BS

14.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-17, zakończyło się dnia 2021-11-20. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P12-F1/M1/BM

14.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P12-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: Elaeis Guineensis(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: MocznikINCI: Urea Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P12-F2/M2

14.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Stwierdzono, że lepkość produktu powinna być nieznacznie podniesiona. Ustalono wykonanie kolejnej receptury z korektą.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P12-F2/M2/BF

14.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P12-F2/M2/BS

14.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-23, zakończyło się dnia 2021-11-26. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P12-F2/M2/BM

14.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P12-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: Elaeis Guineensis(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: MocznikINCI: Urea Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dwuhydroksyaceton (DHA)INCI: Dihydroxyaceton (DHA) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P12-F3/M3

14.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P12-F3/M3/BF

14.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P12-F3/M3/BS

14.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-30, zakończyło się dnia 2021-12-03. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P12-F3/M3/BM

14.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - ciepłarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

14.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P12-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: Elaeis Guineensis(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: MocznikINCI: Urea Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dwuhydroksyaceton (DHA)INCI: Dihydroxyacetone (DHA) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułki kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P12-F3/N1

14.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P12-F3/N1/BF

14.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P12-F3/N1/BS

14.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P12-F3/N1/OP1

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P12-F3/N1/OP2

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P12-F3/N1/OP3

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P12-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P12-F3/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P12-F3/N1/OP3

14.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-16, zakończyło się dnia 2022-03-19. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P12-F3/N1/BM

14.5 **Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynnikiem dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

14.5.1 **Przygotowanie masy kosmetycznej 1**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P12-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: Elaeis Guineensis(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: MocznikINCI: Urea Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dwuhydroksyaceton (DHA)INCI: Dihydroxyacetone (DHA) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P12-FF/PP01

14.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P12-FF/PP01/BF

14.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P12-FF/PP01/BS

14.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-22, zakończyło się dnia 2022-03-25. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P12-FF/PP01/BM

14.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-22, zakończyło się dnia 2022-04-20. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P12-FF/PP01/CT

14.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

14.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P12-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny balsam do ciała (formuła pielęgnacyjna) P12-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

14.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

14.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

14.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

14.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą inowacyjnością:

Opracowana formuła wzbogacona jest bogatym kompleksem surowców, który ma działanie odmładzające dzięki zawartości wielu witamin.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Balsam do ciała posiada dużą ilość składników pochodzenia naturalnego oraz porcję najlepszych składników odżywczych i nawilżających. Posiada bogatą mleczną konsystencję, która dobrze rozprawdza się na ciele i szybko wchłania. Produkt jest wydajny co powoduje, że mała ilość wystarczy na posmarowanie dużej powierzchni.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor czarny, otwór 3 mm.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, transparentna, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 200ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalne masło do ciała, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalne masło do ciała zapewnia skórze pielęgnację, poprawia wygląd i kondycję skóry, nawilża i zmiękcza skórę, wpływa na poprawę jędrności i elastyczności. W składzie posiada bogactwo naturalnych składników, olejów i masel. Produkt pozostawia na skórze specjalny film, który chroni ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Dostarcza skórze składników niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania – wspiera jej właściwości obronne, poprawia spójność i elastyczność, silnie nawilża komórki. Działa antyoksydacyjnie, a jednocześnie pomaga ujędrnić i wygładzić, zmniejsza widoczność cellulitu oraz poprawia koloryt. Regularne stosowanie masła do ciała sprawia, że skóra wygląda młodo i promiennie. Kosmetyk przyspiesza regenerację skóry.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Zakłada się, że naturalne masło do ciała będzie koloru lekko żółtego wynikającego z użytych surowców o zapachu lekkim, przyjemnym, konsystencją przypominając bardzo gęstą emulsję. Produkt z tej grupy powinien mieć pH zbliżone do pH skóry zatem ok.5,0 - 5,5. Gęstość produktu to przedział pomiędzy 0,85 - 0,95 g/cm³, a lepkość 60000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Dla produktu z tej kategorii kosmetyków zakłada się opakowanie typu słoik, ze względu na konsystencję kosmetyków tego rodzaju. Słoik pozwoli na swobodne wydobycie kosmetyku przez konsumenta. Należy wziąć również pod uwagę pojemność opakowania, która ma znaczenie przy kosmetykach naturalnych, dla których PAO z reguły nie jest zbyt długie. Zatem pojemność opakowania powinna być dostosowana do tego, aby konsument optymalnie wykorzystał zawartość kosmetyku w czasie jaki będzie zalecany po jego pierwszym otwarciu.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formulacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

15.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formulację P13-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Mirystyl Alkohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Gliceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: MocznikINCI: Urea Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców wanilijINCI: Vanilla Plantifolia Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

15.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Słoik szkło producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr.

15.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

15.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P13-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Mirystyl Alkohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk pszczeliiINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian gliceryniINCI: Gliceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: MocznikINCI: Urea Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców waniliiINCI: Vanilla Plantifolia Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P13-F1/M1

15.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że odczucie po zastosowaniu jest zbyt suche. Ustalono skorygowanie tych właściwości przy kolejnej recepturze.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-F1/M1/BF

15.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-F1/M1/BS

15.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-25, zakończyło się dnia 2021-03-28. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P13-F1/M1/BM

15.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P13-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Mirystyl Alkohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Gliceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców waniliiINCI: Vanilla Plantifolia Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P13-F2/M2

15.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Stwierdzono tym razem, że krem wydaje się zbyt tłusty. Ustalono, że należy skorygować surowce, które dają taki efekt.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-F2/M2/BF

15.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-F2/M2/BS

15.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-06-04, zakończyło się dnia 2021-06-07. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P13-F2/M2/BM

15.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P13-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Mirystyl Alkohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Gliceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców waniliiINCI: Vanilla Plantifolia Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P13-F3/M3

15.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że nadal występuje nieco zbyt duże odczucie tłustości. Ustalono korektę surowców w porządanym kierunku w kolejnej próbie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-F3/M3/BF

15.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-F3/M3/BS

15.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-06-10, zakończyło się dnia 2021-06-13. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P13-F3/M3/BM

15.3.13 Przygotowanie masy kosmetycznej 4

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P13-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Mirystyl Alkohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Gliceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: MocznikINCI: Urea Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców waniliiINCI: Vanilla Plantifolia Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P13-F4/M4

15.3.14 Badania fizykochemiczne 4

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-F4/M4/BF

15.3.15 Badania stabilności masy kosmetycznej 4

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-F4/M4/BS

15.3.16 Badania mikrobiologiczne 4

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-06-17, zakończyło się dnia 2021-06-20. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P13-F4/M4/BM

15.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

15.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P13-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Mirystyl Alkohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Gliceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: MocznikINCI: Urea Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców waniliiINCI: Vanilla Plantifolia Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P13-F4/N1

15.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-F4/N1/BF

15.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-F4/N1/BS

15.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Słoik szkło producenta Ponteuropé, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropé, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P13-F4/N1/OP1

- Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P13-F4/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P13-F4/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P13-F4/N1/OP2

15.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-21, zakończyło się dnia 2021-12-24. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P13-F4/N1/BM

15.5 **Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

15.5.1 **Przygotowanie masy kosmetycznej 1**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P13-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masto SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Mirystyl Alkohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Gliceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dermofeel Sensolv MBINCI: Isoamyl Laurate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: MocznikINCI: Urea Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z owoców waniliiINCI: Vanilla Plantifolia Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: PantenolINCI: Panthenol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P13-FF/PP01

15.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-FF/PP01/BF

15.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P13-FF/PP01/BS

15.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-31, zakończyło się dnia 2022-02-03. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P13-FF/PP01/BM

15.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-31, zakończyło się dnia 2022-03-01. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P13-FF/PP01/CT

15.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

15.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P13-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalne masło do ciała P13-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

15.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

15.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

15.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

15.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Cechą innowacyjną w produkcie jest stworzenie kosmetyku, który w składzie posiada bogactwo naturalnych składników, olejów i masel. Produkt, który pozostawia na skórze specjalny film, który chroni ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Naturalne masło do ciała ma bardzo gęstą, maselkową konsystencję. Masło zawiera odpowiednio dużą ilość składników nawilżających i natłuszczających co powoduje, że skóra pozostaje na długo nawilżona i miękka w dotyku. Rozprowadzanie kosmetyku po skórze jest łatwe i przyjemne. Kosmetyk wydajny.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Słoik szkło producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr.

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny krem do rąk, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Produkt dobrze i głęboko wnika w skórę, przyspieszając regenerację komórek naskórka. Odżywia ziemistą i zmęczoną skórę. Ma właściwości stabilizujące, ochronne, pielęgnujące i lekko tonizujące. Krem do rąk z naturalnych składników pomoże ochronić skórę przed trudnymi warunkami pogodowymi na zewnątrz, dzięki nim wzmocnisz barierę ochronną skóry. Starannie wyselekcjonowane składniki zapewnią zarówno pielęgnację, jak i ochronę. Naturalny krem do rąk to produkt, który sprawdzi się w przypadku mężczyzn oraz kobiet do stosowania na co dzień. Krem z naturalnych składników pomoże Ci w przygotowaniu skóry na każdą sytuację.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalny krem do rąk o wyglądzie gładkiej, białej, jednolitej emulsji bez zanieczyszczeń mechanicznych, zapach przyjemny, charakterystyczny dla użytej kompozycji, pH 4,5 - 5,5. Gęstość względna produktu to 0,96 - 1,02 g/cm³, którego lepkość to okolice 50000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Naturalne kremy do rąk są grupą kosmetyków, dla której zaleca się opakowanie bardzo praktyczne. Jest to jedna z niewielu grup kosmetyków, gdzie po użyciu określenia: "krem do rąk" wg badań ponad 85% konsumentów odpowiada jako skojarzenie krem w tubie. Zatem dla tego kosmetyku zalecałoby się pozostać przy wyborze opakowania jaki dyktują konsumenci i rynek. Pojemność opakowania nie powinna przekraczać 150ml z uwagi na fakt częstotliwości stosowania kremu przez konsumentów.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formulacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

16.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formulację P14-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Gliceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk CarnaubalINCI: Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Beta karotenINCI: Carotene Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

16.2

Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 125 ml, średnica 40 mm, wysokość 145 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm.

Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, nakrętka firmy Polpak z tworzywa PP, zamknięcie typu disc-top, kolor czarny w pełni kryty, średnica nakrętki 24/410.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

16.3

Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

16.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P14-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk CarnaubalINCI: Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Beta karotenINCI: Carotene Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P14-F1/M1

16.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że konieczna jest poprawa lepkości masy. Ustalono, wykonanie kolejnej próby z odpowiednią korektą.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P14-F1/M1/BF

16.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P14-F1/M1/BS**16.3.4 Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-10-21, zakończyło się dnia 2021-10-24. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P14-F1/M1/BM**16.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P14-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk CarnaubalINCI: Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Beta karotenINCI: Carotene Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P14-F2/M2**16.3.6 Badania fizykochemiczne 2**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Ustalono, że krem powinien mieć bogadsze odczucie po zastosowaniu. Należy poprawić tą właściwość korygując kolejną wersję receptury.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P14-F2/M2/BF**16.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P14-F2/M2/BS**16.3.8 Badania mikrobiologiczne 2**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-10-28, zakończyło się dnia 2021-10-31. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P14-F2/M2/BM**16.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P14-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk CarnubaINCI: Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Beta- karotenINCI: Carotene Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P14-F3/M3**16.3.10 Badania fizykochemiczne 3**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P14-F3/M3/BF**16.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P14-F3/M3/BS

16.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-04, zakończyło się dnia 2021-11-07. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P14-F3/M3/BM**16.4 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala normalna, laboratoryjna**

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

16.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P14-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk CarnaubalINCI: Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Beta- karotenINCI: Carotene Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P14-F3/N1

16.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P14-F3/N1/BF

16.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P14-F3/N1/BS

16.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 125 ml, średnica 40 mm, wysokość 145 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P14-F3/N1/OP1

- Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, nakrętka firmy Polpak z tworzywa PP, zamknięcie typu disc-top, kolor czarny w pełni kryty, średnica nakrętki 24/410., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P14-F3/N1/OP2

- Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P14-F3/N1/OP3

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P14-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P14-F3/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P14-F3/N1/OP3

16.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność Pseudomonas aeruginosa (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność Escherichia coli (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność Staphylococcus aureus (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność Candida albicans (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-11, zakończyło się dnia 2022-03-14. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P14-F3/N1/BM

16.5 Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

16.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P14-FF która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitratelINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wosk CarnaubalINCI: Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia burakaINCI: Beta Vulgaris (Beet) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Beta karotenINCI: Carotene Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P14-FF/PP01

16.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P14-FF/PP01/BF

16.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P14-FF/PP01/BS

16.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-16, zakończyło się dnia 2022-03-19. Badanie przeprowadził badacz Małgorzata Stróżyk.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P14-FF/PP01/BM

16.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-16, zakończyło się dnia 2022-04-14. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P14-FF/PP01/CT

16.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

16.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P14-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny krem do rąk P14-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

16.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

16.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbką spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

16.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

16.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Innowacją dla tego produktu stało się kompleksowe połączenie wosku z masłem i ekstraktami wzbogacone o witaminę C, które dać powinno niepowtarzalny, naturalny krem do rąk, który działa jak kompres na skórę.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Naturalny krem do rąk to kompozycja składników dobranych specjalnie do pielęgnacji i ochrony skóry, nawilża, mocno odżywia i błyskawicznie regeneruje skórę dłoni. Dodatkowo tworzy na niej ochronny film zapobiegający utracie wilgoci. Lekka konsystencja sprawia, że bardzo szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej i lepkiej warstwy, co najczęściej denerwuje nas przy tego rodzaju produktach. Krem do rąk to prawdziwe bogactwo składników nawilżających, regenerujących i ochronnych. Połączone ze sobą mają bardzo intensywne, wielokierunkowe działanie.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 125 ml, średnica 40 mm, wysokość 145 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm.

Butelka PET producent Masterchem, symbol BU300A, pojemność 100ml, gwint 24/410, kolor brąz, średnica butelki 38,2mm, podstawa koło, wysokość opakowania 123,5mm, nakrętka firmy Polpak z tworzywa PP, zamknięcie typu disc-top, kolor czarny w pełni kryty, średnica nakrętki 24/410.

Butelka szkło Amber producent Eurovetrocap pojemności 100ml, przekrój koło, gwint butelki 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor czarny, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

Naturalny krem BB do twarzy

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny krem BB do twarzy, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalny Krem BB z pigmentami mineralnymi delikatnie kryje niedoskonałości. Zapewnia skórze jednolity kolor, jednocześnie odżywiając ją i chroniąc przed szkodliwymi czynnikami środowiska. Niezastąpiony w przypadku cery suchej i skłonnej do podrażnień. Sprawdza się bardzo dobrze szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy skóra jest narażona na oddziaływanie suchego powietrza w ogrzewanych, klimatyzowanych pomieszczeniach oraz drażniący wpływ trudnych warunków atmosferycznych, nadaje skórze ładny kolor, ukrywa niedoskonałości cery.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalny krem BB o wygładzie gładkiej, lekko brązowej, jednolitej emulsji bez zanieczyszczeń mechanicznych, zapach przyjemny, charakterystyczny dla użytej kompozycji, pH 5,0 - 5,5. Gęstość względna produktu to 0,96 - 1,02 g/cm³, którego lepkość to okolice 45000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Założeniem opakowaniowym dla tej grupy kosmetyków jest opakowanie, które będzie niewielki, mieszczące się w kosmetyczne, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo kosmetyku. Rynek tej grupy kosmetyków prezentuje dwa modele opakowań, tuba lub butelka szklana z pompką. Docelowym punktem wyboru opakowania powinna stać się grupa potencjalnego odbiorcy, młody - zaleca się tubę, ze względu na szybki i intensywny tryb życia i przemieszczania się, odbiorca dojrzały - butelka szklana, ze względu na spokojniejszy tryb życia oraz na celebrowanie rytuału pielęgnacyjnego.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formulacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

17.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formulację P15-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Tlenek cynkuINCI: Zinc Oxide Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Magnezium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: LecytynaINCI: Lecithin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Crodesta F160INCI: Sucrose Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z czerwonej paprykiINCI: Maltodextrin, Capsicum Frutescens Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Pigment Yellow N602PINCI: CI 77492 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Pigment Red N211PINCI: CI 77491 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Pigment Black N710PINCI: CI 77499 Ilość %: X_ochrona_X

17.2

Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm.

Butelka biała, dystrybutor Polpak, wykonana z tworzywa PP, typu airless, pojemność 50ml, symbol AB 1039-01, gwint 18/400, doza 0,20 ml, w komplecie z pompką z tworzywa PP i nasadką PP transparentną.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

17.3

Prace właściwe na formulację i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

17.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P15-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Tlenek cynkuINCI: Zinc Oxide Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Magnesium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: LecytynaINCI: Lecithin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Crodesta F160INCI: Sucrose Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z czerwonej paprykiINCI: Maltodextrin, Capsicum Frutescens Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Pigment Yellow N602PINCI: CI 77492 Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Pigment Red N211PINCI: CI 77491 Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Pigment Black N710PINCI: CI 77499 Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P15-F1/M1

17.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że lepkość masy należy zwiększyć. Ustalono wprowadzenie zmiany w następnym kroku. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-F1/M1/BF

17.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-F1/M1/BS

17.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-25, zakończyło się dnia 2021-11-28. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P15-F1/M1/BM

17.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P15-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Tlenek cynkuINCI: Zinc Oxide Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Magnesium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: LecytynaINCI: Lecithin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Crodesta F160INCI: Sucrose Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z czerwonej paprykiINCI: Maltodextrin, Capsicum Frutescens Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Pigment Yellow N602PINCI: CI 77492 Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Pigment Red N211PINCI: CI 77491 Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Pigment Black N710PINCI: CI 77499 Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P15-F2/M2

17.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że lepkość masy nadal wymaga korekty. Ustalono, że należy ją zwiększyć w kolejnej recepturze.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-F2/M2/BF

17.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-F2/M2/BS

17.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-01, zakończyło się dnia 2021-12-04. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P15-F2/M2/BM

17.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P15-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Tlenek cynkuINCI: Zinc Oxide Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Magnezium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: LecytynaINCI: Lecithin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Crodesta F160INCI: Sucrose Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z czerwonej paprykiINCI: Maltodextrin, Capsicum Frutescens Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Pigment Yellow N602PINCI: CI 77492 Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Pigment Red N211PINCI: CI 77491 Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Pigment Black N710PINCI: CI 77499 Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P15-F3/M3

17.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że kolor krycia kremu nie jest właściwy. Ustalono wprowadzenie korekty w zastosowanych pigmentach.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-F3/M3/BF

17.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-F3/M3/BS

17.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-05, zakończyło się dnia 2022-01-08. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P15-F3/M3/BM

17.3.13 Przygotowanie masy kosmetycznej 4

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P15-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Tlenek cynkuINCI: Zinc Oxide Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Magnezium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: LecytynaINCI: Lecithin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Crodesta F160INCI: Sucrose Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z czerwonej paprykiINCI: Maltodextrin, Capsicum Frutescens Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Pigment Yellow N602PINCI: CI 77492 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Pigment Red N211PINCI: CI 77491 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Pigment Black N710PINCI: CI 77499 Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P15-F4/M4

17.3.14 Badania fizykochemiczne 4

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-F4/M4/BF

17.3.15 Badania stabilności masy kosmetycznej 4

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-F4/M4/BS

17.3.16 Badania mikrobiologiczne 4

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-25, zakończyło się dnia 2022-01-28. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P15-F4/M4/BM

17.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

17.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P15-F4 która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Tlenek cynkuINCI: Zinc Oxide Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Magnesium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: LecytynaINCI: Lecithin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Crodesta F160INCI: Sucrose Stearate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z czerwonej paprykiINCI: Maltodextrin, Capsicum Frutescens Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Pigment Yellow N602PINCI: CI 77492 Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Pigment Red N211PINCI: CI 77491 Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Pigment Black N710PINCI: CI 77499 Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułą kosmetyku z użyciem większej wagi ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P15-F4/N1

17.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-F4/N1/BF

17.4.3 **Badania stabilności masy kosmetycznej 1**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-F4/N1/BS

17.4.4 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P15-F4/N1/OP1

- Butelka biała, dystrybutor Polpak, wykonana z tworzywa PP, typu airless, pojemność 50ml, symbol AB 1039-01, gwint 18/400, doza 0,20 ml, w komplecie z pompką z tworzywa PP i nasadką PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P15-F4/N1/OP2

- Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P15-F4/N1/OP3
Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P15-F4/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P15-F4/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P15-F4/N1/OP3

17.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-10, zakończyło się dnia 2022-03-13. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Szyłka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P15-F4/N1/BM

17.5 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

17.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P15-FF która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Tlenek cynkuINCI: Zinc Oxide Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Magnezium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Inutec H25PINCI: Inulin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: LecytynaINCI: Lecithin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Crodesta F160INCI: Sucrose Stearate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z czerwonej paprykiINCI: Maltodextrin, Capsicum Frutescens Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Pigment Yellow N602PINCI: CI 77492 Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Pigment Red N211PINCI: CI 77491 Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Pigment Black N710PINCI: CI 77499 Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P15-FF/PP01

17.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-FF/PP01/BF

17.5.3 **Badania stabilności masy kosmetycznej 1**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P15-FF/PP01/BS

17.5.4 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-15, zakończyło się dnia 2022-03-18. Badanie przeprowadził badacz Małgorzata Stróżyk.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P15-FF/PP01/BM

17.5.5 **Test konserwacji (Challenge test)**

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736

Staphylococcus aureus ATCC 6535

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024

Candida albicans ATCC 10228

Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-15, zakończyło się dnia 2022-04-13. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 18 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania.

Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P15-FF/PP01/CT

17.6 **Badania zewnętrzne**

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

17.6.1 **Przygotowanie do badań zewnętrznych**

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P15-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny krem BB do twarzy P15-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

17.6.2 **Badania aplikacyjno-użytkowe**

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

17.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

17.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

17.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Zastosowano tu unikalne połączenie surowców. Opracowana formuła zawiera kompleks lecytyny w połączeniu z Inuliną, które daje stałe nawilżenie skórze.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Pielęgnujący naturalny krem BB o szerokim spektrum ochrony. Perfekcyjnie kryje niedoskonałości i działa wygładzająco. Nawilża i odżywia przez cały dzień, dając efekt zdrowej i promiennej skóry. Bardzo przyjemne dozowanie, produkt jest bardzo wydajny.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm.

Butelka biała, dystrybutor Polpak, wykonana z tworzywa PP, typu airless, pojemność 50ml, symbol AB 1039-01, gwint 18/400, doza 0,20 ml, w komplecie z pompką z tworzywa PP i nasadką PP transparentną.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

Naturalny krem do twarzy (nawilżający)**Założenia badawcze**

Opracowanie formuacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny krem do twarzy (nawilżający), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Produkt intensywnie nawilża, odżywia i regeneruje, chroni przed działaniem wolnych rodników. Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji cery suchej i wrażliwej. Zawiera skoncentrowaną grupę składników, które dbają o elastyczność i regenerację skóry oraz wykazują właściwości zmiękczające i odbudowujące. W recepturze kremu znajdują się też grupa składników, które doskonale nawilżają i odżywiają skórę. Wyjątkowe działanie wykazują też użyte ekstrakty, które koją i łagodzą podrażnienia. Za ich sprawą skóra jest odświeżona i uspokojona.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Kosmetyk powinien charakteryzować się lekką konsystencją o wyglądzie gładkiej, lekko kremowej jednolitej emulsji, zapach charakterystyczny dla użytej kompozycji. Dla produktu z tej grupy kosmetyków zaleca się, aby poziom pH mieścił się w przedziale zbliżonym do naturalnego pH skóry człowieka, czyli 5,0 - 5,5. Przewidziana gęstość produktu to 0,92 - 1,02 g/cm³ a lepkość to 50000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Dla produktu z tej kategorii kosmetyków zakłada się opakowanie typu słoik, ze względu na formę użytkową oraz czas pielęgnacyjny. Słoik pozwoli konsumentowi na swobodne wydobycie kosmetyku. Konsument ten kosmetyk w większości używają dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Należy wziąć również pod uwagę pojemność opakowania, która ma znaczenie przy kosmetykach naturalnych, dla których PAO z reguły nie jest zbyt długie. Zatem pojemność opakowania powinna być dostosowana do tego, aby konsument optymalnie wykorzystał zawartość kosmetyku w czasie jaki będzie zalecany po jego pierwszym otwarciu.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

18.1 Prace projektowe nad formuacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formuację P16.1-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Linatural PGINCI: Pentylene Glycol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sodium PCAINCI: Sodium PCA Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sodium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

18.2

Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm.

Słoik szkło producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

18.3

Prace właściwe na formułą i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

18.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P16.1-F1 która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Linatural PGINCI: Pentylene Glycol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Sodium PCAINCI: Sodium PCA Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Sodium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.1-F1/M1

18.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Po badaniu stwierdzono, że produkt ma za niskie pH. Ustalono poprawę parametru w kolejnej próbie. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.1-F1/M1/BF

18.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.1-F1/M1/BS

18.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-03-23, zakończyło się dnia 2021-03-26. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.1-F1/M1/BM

18.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P16.1-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Linatural PGINCI: Pentylene Glycol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sodium PCAINCI: Sodium PCA Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sodium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.1-F2/M2

18.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że odczucie po użyciu jest zbyt ubogie i mało nawilżające. Ustalono korektę w składnikach. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.1-F2/M2/BF

18.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.1-F2/M2/BS

18.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-06-16, zakończyło się dnia 2021-06-19. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.1-F2/M2/BM

18.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P16.1-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Linatural PGINCI: Pentylene Glycol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sodium PCAINCI: Sodium PCA Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sodium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.1-F3/M3

18.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.1-F3/M3/BF

18.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.1-F3/M3/BS

18.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-06-23, zakończyło się dnia 2021-06-26. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.1-F3/M3/BM

18.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

18.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P16.1-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Linatural PGINCI: Pentylene Glycol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sódium PCAINCI: Sodium PCA Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sódium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.1-F3/N1

18.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.1-F3/N1/BF

18.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.1-F3/N1/BS

18.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.1-F3/N1/OP1

- Słoik szkło producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.1-F3/N1/OP2

- Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.1-F3/N1/OP3
Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P16.1-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P16.1-F3/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P16.1-F3/N1/OP3

18.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-21, zakończyło się dnia 2022-03-24. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.1-F3/N1/BM

18.5 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

18.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P16.1-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Linatural PGINCI: Pentylene Glycol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Sodium PCAINCI: Sodium PCA Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: SkwalanINCI: Squalane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Sodium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P16.1-FF/PP01

18.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.1-FF/PP01/BF

18.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.1-FF/PP01/BS

18.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-24, zakończyło się dnia 2022-03-27. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.1-FF/PP01/BM

18.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-24, zakończyło się dnia 2022-04-22. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.1-FF/PP01/CT

18.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

18.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P16.1-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny krem do twarzy (nawilżający) P16.1-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

18.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

18.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbką spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

18.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

18.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Założeniem dla tego produktu było opracowanie składu, w którym jest skwalan (squalane), który jest surowcem lipidowym o wszechstronnym i wielopłaszczyznowym działaniu. Temu magicznemu składnikowi, który pozyskiwany jest głównie z trzciny cukrowej oraz oliwek, przypisywane są ponadprzeciętne właściwości nawilżające, natłuszczające i nawadniające, a jak wiadomo dogłębne nawilżenie skóry jest konieczne, by móc mówić o jej dobrej kondycji, zdrowiu i pięknym wyglądzie.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Lekki, nawilżający krem przywraca blask i energię skórze twarzy oraz okolic oczu. Podwójnie przeciwdziała oznakom starzenia: ekstrakty redukują zmarszczki, a betaina opóźnia pojawienie się nowych. Zawarty w kremie kompleks surowców koi skórę, a oleje odbudowują naturalny płaszcz hydrolipidowy.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm.

Słoik szkło producenta Ponteuropa, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropa, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

Naturalny krem do twarzy (tłusty)

Założenia badawcze

Opracowanie formuacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny krem do twarzy (tłusty), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalny krem tłusty do twarzy uszczelnia i wzmacnia warstwę hydrolipidową skóry, a także zapobiega odparowaniu wilgoci. Odpowiednia zawartość tłuszczów w warstwie ochronnej skóry zabezpiecza przed działaniem szkodliwych czynników. Kremy zawierają niewielką ilość wody i mają ciężką, gęstą i tłustą konsystencję. Dzięki ochronnemu filmowi, jaki pozostawia krem, skóra jest zabezpieczona, a składniki odżywcze dodatkowo pielęgnują, pomagając zregenerować uszkodzony i spierzchnięty naskórek.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Kosmetyk powinien charakteryzować się bogatą konsystencją o wyglądzie gładkiej, lekko kremowej jednolitej emulsji, zapach charakterystyczny dla użytej kompozycji. Dla produktu z tej grupy kosmetyków zaleca się, aby poziom pH mieścił się w przedziale zbliżonym do naturalnego pH skóry człowieka, czyli 5,0 - 5,5. Przewidziana gęstość produktu to 0,92- 1,02 g/cm³ a lepkość to 50000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Dla produktu z tej kategorii kosmetyków zakłada się opakowanie typu słoik, ze względu na formę użytkową oraz czas pielęgnacyjny. Słoik pozwoli konsumentowi na swobodne wydobycie kosmetyku. Konsument ten kosmetyk w większości używają dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Należy wziąć również pod uwagę pojemność opakowania, która ma znaczenie przy kosmetykach naturalnych, dla których PAO z reguły nie jest zbyt długie. Zatem pojemność opakowania powinna być dostosowana do tego, aby konsument optymalnie wykorzystał zawartość kosmetyku w czasie jaki będzie zalecany po jego pierwszym otwarciu.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

19.1 Prace projektowe nad formuacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac.

Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formuację P16.2-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

19.2

Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm.

Słoik szkło producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

19.3

Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

19.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P16.2-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.2-F1/M1

19.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że lepkość produktu jest zdecydowanie za wysoka. Należy to skorygować tworząc kolejną wersję receptury.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-F1/M1/BF

19.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-F1/M1/BS**19.3.4 Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-02-12, zakończyło się dnia 2021-02-15. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.2-F1/M1/BM**19.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P16.2-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.2-F2/M2**19.3.6 Badania fizykochemiczne 2**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że po korekcie lepkości produkt jest z kolei za mało bogaty, nie natłuszcza odpowiednio. Ustalono wprowadzenie zmian w recepturze. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-F2/M2/BF**19.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-F2/M2/BS**19.3.8 Badania mikrobiologiczne 2**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-06-22, zakończyło się dnia 2021-06-25. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.2-F2/M2/BM**19.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P16.2-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.2-F3/M3**19.3.10 Badania fizykochemiczne 3**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że odczucie aplikacyjne nadal wymaga korekty w kierunku odpowiedniego odczucia natłuszczenia. Ustalono, wykonanie kolejnej próby.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-F3/M3/BF**19.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-F3/M3/BS**19.3.12 Badania mikrobiologiczne 3**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-06-29, zakończyło się dnia 2021-07-02. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.2-F3/M3/BM**19.3.13 Przygotowanie masy kosmetycznej 4**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P16.2-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.2-F4/M4**19.3.14 Badania fizykochemiczne 4**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-F4/M4/BF**19.3.15 Badania stabilności masy kosmetycznej 4**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-F4/M4/BS

19.3.16 Badania mikrobiologiczne 4

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-06, zakończyło się dnia 2021-07-09. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.2-F4/M4/BM**19.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna**

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

19.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P16.2-F4 która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułacji kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.2-F4/N1

19.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-F4/N1/BF

19.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-F4/N1/BS

19.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.2-F4/N1/OP1

- Słoik szkło producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.2-F4/N1/OP2

- Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.2-F4/N1/OP3
Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P16.2-F4/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P16.2-F4/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P16.2-F4/N1/OP3

19.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-10, zakończyło się dnia 2022-03-13. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.2-F4/N1/BM**19.5 Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

19.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P16.2-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z moreliINCI: Prunus Armeniaca Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olejek GrejfrutowyINCI: Citrus Grandis Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P16.2-FF/PP01**19.5.2 Badania fizykochemiczne 1**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-FF/PP01/BF**19.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.2-FF/PP01/BS

19.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-18, zakończyło się dnia 2022-03-21. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.2-FF/PP01/BM

19.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-18, zakończyło się dnia 2022-04-16. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.2-FF/PP01/CT

19.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

19.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P16.2-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny krem do twarzy (tłusty) P16.2-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

19.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

19.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

19.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

19.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Stworzono recepturę produktu, w której postawiono na, poza bogatym składem, maksymalnie dopuszczalną zawartość oleju z oliwek. Za dobroczynne właściwości oliwy z oliwek odpowiada jej skład. Zawiera kwasy, w tym linolowy (z grupy omega-6), flawonoidy, witaminę E czy lecytynę. Ostatni element ułatwia wchłanianie substancji aktywnych, natomiast flawonoidy oraz witamina E mają silne działanie antyrodnikowe.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Naturalny krem do twarzy ma bogatą konsystencję, świetnie nawilża, nie zapycha porów, idealny do stosowania pod makijaż, ma delikatny zapach, przyjemna, kremowa konsystencja, wydajny, świetnie się wchłania, łagodzi podrażnienia na skórze. Unisex - dla cery kobiet i dla mężczyzn, wystarczy mała ilość aby uzyskać efekt aksamitnej skóry.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm.

Słoik szkło producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

Naturalny krem do twarzy (półtłusty)**Założenia badawcze**

Opracowanie formuacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny krem do twarzy (półtłusty), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Produkt uelastycznia i wygładza skórę nadając jej naturalny, zdrowy blask. Krem utrzymuje odpowiedni stan nawilżenia. Łagodzi również podrażnienia, otula skórę lekkim filmem tworząc opatrunek na twarzy. Zawarte w składzie woski i tłuszcze zapobiegają utracie wody w skórze a naturalne oleje roślinne odżywiają i uelastyczniają skórę. Dzięki starannie dobranym składnikom delikatnie natłuszcza skórę pozostawiając na niej film ochronny i poprawia nawilżenie skóry. Krem redukuje poczucie napiętej skóry, przeznaczony do stosowania na dzień i na noc.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Kosmetyk powinien charakteryzować się bogatą konsystencją o wyglądzie gładkiej, lekko kremowej jednolitej emulsji, zapach charakterystyczny dla użytej kompozycji. Dla produktu z tej grupy kosmetyków zaleca się, aby poziom pH mieścił się w przedziale zbliżonym do naturalnego pH skóry człowieka, czyli 5,0 - 5,5. Przewidziana gęstość produktu to 0,92 - 1,02 g/cm³ a lepkość to okolice 50000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Dla produktu z tej kategorii kosmetyków zakłada się opakowanie typu słoik, ze względu na formę użytkową oraz czas pielęgnacyjny. Słoik pozwoli konsumentowi na swobodne wydobycie kosmetyku. Konsument ten kosmetyk w większości używają dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Należy wziąć również pod uwagę pojemność opakowania, która ma znaczenie przy kosmetykach naturalnych, dla których PAO z reguły nie jest zbyt długie. Zatem pojemność opakowania powinna być dostosowana do tego, aby konsument optymalnie wykorzystał zawartość kosmetyku w czasie jaki będzie zalecany po jego pierwszym otwarciu.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

20.1**Prace projektowe nad formuacją i technologią**

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formuację P16.3-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CeramidylINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z papailINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

20.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm.

Słoik szkło producenta Ponteuropa, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropa, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

20.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

20.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P16.3-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z papaiINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.3-F1/M1

20.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że pH produktu jest za niskie. Ustalono sokrygowanie wskaźnika w kolejnej recepturze. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.3-F1/M1/BF

20.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.3-F1/M1/BS

20.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-06-23, zakończyło się dnia 2021-06-26. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.3-F1/M1/BM

20.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P16.3-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z papaiINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.3-F2/M2

20.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że należy poprawić odczucie aplikacyjne w kierunku nawilżenia. Ustalono, że należy zwiększyć humektanty w recepturze. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.3-F2/M2/BF

20.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.3-F2/M2/BS

20.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-06-30, zakończyło się dnia 2021-07-03. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.3-F2/M2/BM

20.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P16.3-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z papaiINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.3-F3/M3

20.3.10 **Badania fizykochemiczne 3**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.3-F3/M3/BF

20.3.11 **Badania stabilności masy kosmetycznej 3**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.3-F3/M3/BS

20.3.12 **Badania mikrobiologiczne 3**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-07, zakończyło się dnia 2021-07-10. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.3-F3/M3/BM

20.4 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna**

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - ciepłarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

20.4.1 **Przygotowanie masy kosmetycznej 1**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P16.3-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z papaiINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułki kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.3-F3/N1

20.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.3-F3/N1/BF

20.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.3-F3/N1/BS

20.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.3-F3/N1/OP1

- Słoik szkło producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.3-F3/N1/OP2

- Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.3-F3/N1/OP3
Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P16.3-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P16.3-F3/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P16.3-F3/N1/OP3

20.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-15, zakończyło się dnia 2022-03-18. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.3-F3/N1/BM

20.5 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

20.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P16.3-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Emogreen L19INCI: C15-19 Alkane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Trójgliceryd kaprylowo - kaprynowyINCI: Caprylic/Capric Triglyceride Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol UltimateINCI: Undecane, Tridecane Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z papailINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P16.3-FF/PP01

20.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.3-FF/PP01/BF

20.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.3-FF/PP01/BS

20.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-23, zakończyło się dnia 2022-03-26. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Szytka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.3-FF/PP01/BM

20.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-23, zakończyło się dnia 2022-04-21. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.3-FF/PP01/CT

20.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

20.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P16.3-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny krem do twarzy (półtłusty) P16.3-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

20.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

20.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

20.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

20.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Opracowano produkt w oparciu o specjalistycznie dobrane proporcjonalne połączenie wielu składników. Postawiono na wysoką zawartość Sodium Hyaluronate, składnik, który ma dużą zdolność do wiązania cząsteczek wody, dzięki czemu poprawia nawilżenie skóry, a także utrzymuje wilgotność masy kosmetycznej oraz Ceramide 3, które są odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego poziomu elastyczności warstwy rogowej naskórka.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Krem półtłusty stworzony z myślą o pielęgnacji cery, która potrzebuje intensywnego nawilżenia. Idealny dla każdego typu cery. Krem wzmacnia naturalną barierę hydrolipidową, przywraca i stabilizuje odpowiedni poziom nawilżenia, eliminując uczucie suchości skóry. Skóra staje się aksamitna w dotyku, odzyskuje gładkość i naturalną elastyczność. Krem dla skóry suchej, normalnej i wrażliwej, wymagającej ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm.

Słoik szkło producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

Naturalny krem do twarzy (przeciwzmarszczkowy)

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny krem do twarzy (przeciwzmarszczkowy), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Krem reguluje gospodarkę wodną skóry, zapobiega nadmiernemu wysuszeniu, poprawia jędrność i elastyczność naskórka, poprawia gęstość i sprężystość. Zawiera mnóstwo substancji, potrzebnych do walki z wolnymi rodnikami oraz składniki zapobiegające utracie nawilżenia w skórze. Krem najlepiej stosować na noc. Polecany jest on do każdego rodzaju cery. Reguluje wydzielanie sebum, relaksuje cerę, nie podrażnia, jest bardzo delikatny, również do cery alergicznej, wrażliwej. Krem skomponowany na bazie wysokogatunkowych olejów, substancje dodatkowe użyte do produkcji kremu są substancjami łagodnymi.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Kosmetyk powinien charakteryzować się lekką konsystencją o wyglądzie gładkiej, lekko kremowej jednolitej emulsji, zapach charakterystyczny dla użytej kompozycji. Dla produktu z tej grupy kosmetyków zaleca się, aby poziom pH mieścił się w przedziale zbliżonym do naturalnego pH skóry człowieka, czyli 5,0 - 5,5. Przewidziana gęstość produktu to 0,92 - 1,02 g/cm³ a lepkość to 50000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Dla produktu z tej kategorii kosmetyków zakłada się opakowanie typu słoik, ze względu na formę użytkową oraz czas pielęgnacyjny. Słoik pozwoli konsumentowi na swobodne wydobycie kosmetyku. Konsument ten kosmetyk w większości używają dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Należy wziąć również pod uwagę pojemność opakowania, która ma znaczenie przy kosmetykach naturalnych, dla których PAO z reguły nie jest zbyt długie. Zatem pojemność opakowania powinna być dostosowana do tego, aby konsument optymalnie wykorzystał zawartość kosmetyku w czasie jaki będzie zalecany po jego pierwszym otwarciu.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuła i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

21.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułę P16.4-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CeramidylINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Ekstrakt z borówkiINCI: Vaccinium Vitis Idaea Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

21.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm.

Słoik szkło producenta Ponteuropa, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropa, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

21.3 Prace właściwe na formułą i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

21.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P16.4-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Gliceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Gliceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Ekstrakt z borówkiINCI: Vaccinium Vitis Idaea Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.4-F1/M1

21.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że pH produktu jest za wysokie. Ustalono korektę parametru w kolejnej recepturze. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.4-F1/M1/BF

21.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.4-F1/M1/BS

21.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-06-29, zakończyło się dnia 2021-07-02. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.4-F1/M1/BM

21.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P16.4-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Gliceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Gliceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Ekstrakt z borówkiINCI: Vaccinium Vitis Idaea Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.4-F2/M2

21.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Odczucia aplikacyjne masy są niewłaściwe, kremy wydaje się zbyt "ciężki". Ustalono, że należy spróbować skorygować to w kolejnej próbie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.4-F2/M2/BF

21.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.4-F2/M2/BS

21.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-06, zakończyło się dnia 2021-07-09. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.4-F2/M2/BM

21.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P16.4-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Ekstrakt z borówkiINCI: Vaccinium Vitis Idaea Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.4-F3/M3

21.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.4-F3/M3/BF

21.3.11 **Badania stabilności masy kosmetycznej 3**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.4-F3/M3/BS

21.3.12 **Badania mikrobiologiczne 3**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-13, zakończyło się dnia 2021-07-16. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.4-F3/M3/BM

21.4 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna**

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

21.4.1 **Przygotowanie masy kosmetycznej 1**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P16.4-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Glyceril Stearate CitrateINCI: Glyceril Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceril Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Ekstrakt z borówkiINCI: Vaccinium Vitis Ideae Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P16.4-F3/N1

21.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.4-F3/N1/BF

21.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.4-F3/N1/BS

21.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.4-F3/N1/OP1

- Słoik szkło producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.4-F3/N1/OP2

- Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P16.4-F3/N1/OP3
Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P16.4-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P16.4-F3/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P16.4-F3/N1/OP3

21.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-11, zakończyło się dnia 2022-03-14. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.4-F3/N1/BM

21.5 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

21.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P16.4-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Glyceryl Stearate CitrateINCI: Glyceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Ekstrakt z borówkiINCI: Vaccinium Vitis Ideae Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Dissolvine GL-47-SINCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P16.4-FF/PP01

21.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.4-FF/PP01/BF

21.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P16.4-FF/PP01/BS

21.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-23, zakończyło się dnia 2022-03-26. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.4-FF/PP01/BM

21.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-23, zakończyło się dnia 2022-04-21. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P16.4-FF/PP01/CT

21.6 **Badania zewnętrzne**

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

21.6.1 **Przygotowanie do badań zewnętrznych**

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P16.4-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny krem do twarzy (przeciwmarszczkowy) P16.4-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

21.6.2 **Badania aplikacyjno-użytkowe**

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

21.6.3 **Badania mikrobiologiczne**

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

21.6.4 **Badanie dermatologiczne**

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniaco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

21.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Koncepcją tej receptury stało się stworzenie produktu, który zawiera kompleks unikatowych substancji w wysokich stężeniach takich jak: ekstrakt z alg, ekstrakt z zielonej herbaty, ceramidy, które wielokierunkowo działają na skórę przynosząc jej dogłębne nawilżenie i wygładzenie.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Krem swoje działanie opiera na sile naturalnych składników. To kompozycja roślinnych wyciągów, które dobrane zostały tak, aby jak najlepiej działać na skórę. Skóra staje się lepiej nawilżona, gładsza, napięta, jędrna, o zdrowym kolorzycie, a także pełna blasku. Konsystencja kremu jest lekka i szybko się wchłania pozostawiając skórę lekko ściągniętą.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba wykonana z tworzywa PE, producent Albea, średnica 35 mm, wysokość 100 mm, pojemność nominalna 50 ml, kolor biały, mix materiałowy mono LDPE30/HDPE70, nakrętka producenta Mutlicaps, flip-top kolor biały, otwór 2 mm.

Słoik szkło producenta Ponteuropa, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropa, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

Naturalny peeling do ciała (cukier)**Założenia badawcze**

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny peeling do ciała (cukier), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Peeling posiada właściwości poprawiające krążenie, łagodnie oczyszczające i orzeźwiający skórę. Dzięki zawartości naturalnych składników, minerałów i składników odżywczych wzmacniają skórę, dzięki czemu jest ona gładka i elastyczna. Produkt głęboko oczyszcza skórę, usuwa martwy naskórek, ujędźnia, pozostawia skórę natłuszczoną. Odpowiednio dobrane składniki w peelingu wykazują silnie oczyszczające działanie, pomagają walczyć z cellulitem oraz z niedoskonałościami skóry. Dobrze wchłania się w skórę, nawilżając ją i stymulując procesy regeneracji naskórka. Cukier zawarty w peelingu doskonale złuszcza martwy naskórek.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalny peeling do ciała powinien charakteryzować się bogatą konsystencją. Wygląd to nietransparentna, gęsta masa o barwie czarnej wynikającej z użytych surowców oraz drobinek peelingujących i pozostałych substancji. Masa z widocznymi drobinami ścierniwa w różnym (nieregularnym) rozmiarze. Zapach przyjemny zgodny z użytą kompozycją zapachową. Poziom pH dla produktów z tej grupy nie jest badany w związku z znikomą zawartością wody w recepturze. Gęstość produktu 0,96 -1,06 g/cm³.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Produkty z tej grupy kosmetyków ze względu na swoją konsystencję powinny znajdować się w opakowaniu, które pozwoli konsumentowi na swobodne użycie. Kosmetyki z tej grupy cechują się dużą zawartością drobinek peelingujących zatem wielkość opakowania nie powinna być duża, gdyż założenie tego produktu stawia na wydajność kosmetyku. Dodatkowo kosmetyk naturalny, do którego konsument będzie wkładał swoje dłonie, aby zaaplikować go na skórze będzie miał krótkie PAO, co jest dodatkowy elementem przemawiającym za tym, aby pojemność opakowania nie była zbyt duża. Konsumenty statystycznie 1-2 razy w tygodniu peelingują swoje ciała co pokazuje, że zużycie nie jest tak szybkie, dla produktów z założenia wydajnych.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formulacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

22.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formuację P17.1-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Węgiel aktywnyINCI: Charcoal Powder Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

22.2

Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Słoik szklany, producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr.

22.3

Prace właściwe na formuację i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

22.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P17.1-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Węgiel aktywnyINCI: Charcoal Powder Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.1-F1/M1

22.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Po wykonaniu receptury stwierdzono, że produkt posiada za lekką kosystencję, zbyt płynną. Należy skorygować odpowiednie surowce w kolejnej recepturze. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-F1/M1/BF

22.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-F1/M1/BS

22.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-06, zakończyło się dnia 2021-07-09. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.1-F1/M1/BM

22.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P17.1-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Węgiel aktywnyINCI: Charcoal Powder Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.1-F2/M2

22.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że odczucia podczas stosowania są nieodpowiednie. Produkt wydaje się za twarde podczas rozsmarowywania. Roluje się. Należy skorygować kolejną recepturę pod kątem twardych wosków.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-F2/M2/BF

22.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-F2/M2/BS

22.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-13, zakończyło się dnia 2021-07-16. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.1-F2/M2/BM

22.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P17.1-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Węgiel aktywnyINCI: Charcoal Powder Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.1-F3/M3

22.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że produkt ma za małą siłę ścierania. Należy zwiększyć w kolejnej próbie ilość składników ściernych.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-F3/M3/BF

22.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-F3/M3/BS

22.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-20, zakończyło się dnia 2021-07-23. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.1-F3/M3/BM

22.3.13 Przygotowanie masy kosmetycznej 4

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P17.1-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Węgiel aktywnyINCI: Charcoal Powder Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.1-F4/M4

22.3.14 Badania fizykochemiczne 4

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-F4/M4/BF

22.3.15 Badania stabilności masy kosmetycznej 4

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-F4/M4/BS

22.3.16 Badania mikrobiologiczne 4

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-27, zakończyło się dnia 2021-07-30. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.1-F4/M4/BM

22.4

Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

22.4.1

Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P17.1-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Węgiel aktywnyINCI: Charcoal Powder Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułą kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.1-F4/N1

22.4.2

Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-F4/N1/BF

22.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-F4/N1/BS

22.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Słoik szklany, producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P17.1-F4/N1/OP1

- Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P17.1-F4/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P17.1-F4/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P17.1-F4/N1/OP2

22.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-14, zakończyło się dnia 2022-03-17. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.1-F4/N1/BM

22.5 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

22.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P17.1-FF która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Oliwa z oliwekINCI: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Węgiel aktywnyINCI: Charcoal Powder Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z kakaoINCI: Theobroma Cacao (Cacao) Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P17.1-FF/PP01

22.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-FF/PP01/BF

22.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.1-FF/PP01/BS

22.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-21, zakończyło się dnia 2022-03-24. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.1-FF/PP01/BM

22.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736

Staphylococcus aureus ATCC 6535

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024

Candida albicans ATCC 10228

Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-21, zakończyło się dnia 2022-04-19. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.1-FF/PP01/CT

22.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

22.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P17.1-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny peeling do ciała (cukier) P17.1-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

22.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

22.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

22.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

22.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Produkt wyróżnia skład kosmetyku, który jest przejrzystym składem, którego mocnym atutem jest bogata baza skomponowana z odpowiednich proporcji oleju kokosowego, oleju z awokado i oliwy z oliwek a ścierniwem jest cukier.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Peeling nawilża intensywnie skórę podczas kąpieli pod prysznicem i dzięki temu zastępuje również balsam. Pozostawia na skórze uczucie delikatnego natłuszczenia. Skóra jest rozjaśniona i gładka.

Peeling nie podrażnia i nie wysusza skóry.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Słoik szklany, producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr.

Naturalny peeling do ciała (korund)

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny peeling do ciała (korund), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Peeling posiada właściwości poprawiające krążenie, łagodnie oczyszczające i orzeźwiający skórę. Dzięki zawartości naturalnych składników, minerałów i składników odżywczych wzmacniają skórę, dzięki czemu jest ona gładka i elastyczna. Produkt głęboko oczyszcza skórę, usuwa martwy naskórek, ujędrnia, pozostawia skórę natłuszczoną. Odpowiednio dobrane składniki w peelingu wykazują silnie oczyszczające działanie, pomagają walczyć z cellulitem oraz z niedoskonałościami skóry. Szybko wchłania się w skórę, nawilżając ją i stymulując procesy regeneracji naskórka. Korund oczyszcza, odświeża i wyraźnie wygładza cerę, a także pobudza mikrokrążenie i dotlenia skórę.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalny peeling do ciała powinien charakteryzować się bogatą konsystencją. Wygląd to nietransparentna, gęsta masa o barwie wynikającej z użytych surowców oraz drobinek peelingujących i pozostałych substancji. Masa z widocznymi drobinami ścierniwa w różnym (nieregularnym) rozmiarze. Zapach przyjemny zgodny z użytą kompozycją zapachową. Poziom pH dla produktów z tej grupy nie jest badany w związku z znikomą zawartością wody w recepturze. Gęstość produktu 0,96 -1,06 g/cm³.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Produkty z tej grupy kosmetyków ze względu na swoją konsystencję powinny znajdować się w opakowaniu, które pozwoli konsumentowi na swobodne użycie. Kosmetyki z tej grupy cechują się dużą zawartością drobinek peelingujących zatem wielkość opakowania nie powinna być duża, gdyż założenie tego produktu stawia na wydajność kosmetyku. Dodatkowo kosmetyk naturalny, do którego konsument będzie wkładał swoje dłonie, aby zaaplikować go na skórę będzie miał krótkie PAO, co jest dodatkowy elementem przemawiającym za tym, aby pojemność opakowania nie była zbyt duża. Konsumenty statystycznie 1-2 razy w tygodniu peelingują swoje ciała co pokazuje, że zużycie nie jest tak szybkie, dla produktów z założenia wydajnych.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formulacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

23.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formulację P17.2-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: Elaeis Guineensis(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniINCI: Prunus Persica (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Proszek z nasion moreliINCI: Prunus Armeniaca Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z papaiINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

23.2

Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Słoik szklany, producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr.

23.3

Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

23.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P17.2-F1 która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: Elaeis Guineensis(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniINCI: Prunus Persica (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Proszek z nasion moreliINCI: Prunus Armeniaca Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z papailINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.2-F1/M1

23.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że produkt jest za twardy. Nie nadaje się do użytkowania. Kolejną próbę należy wykonać zmniejszając odpowiednie surowce.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.2-F1/M1/BF

23.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.2-F1/M1/BS**23.3.4 Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-13, zakończyło się dnia 2021-07-16. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.2-F1/M1/BM**23.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P17.2-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: Elaeis Guineensis(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniINCI: Prunus Persica (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Proszek z nasion moreliINCI: Prunus Armeniaca Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z papaiINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.2-F2/M2**23.3.6 Badania fizykochemiczne 2**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że w produkcie znajduje się zbyt mało ścierniwa. Należy je zwiększyć przy wykonaniu następnej receptury.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.2-F2/M2/BF**23.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.2-F2/M2/BS**23.3.8 Badania mikrobiologiczne 2**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-20, zakończyło się dnia 2021-07-23. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.2-F2/M2/BM**23.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P17.2-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: *Elaeis Guineensis*(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: *Prunus Amygdalus Dulcis* (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: *Prunus Armeniaca* Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniINCI: *Prunus Persica* (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: *Helianthus Annuus*, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Proszek z nasion moreliINCI: *Prunus Armeniaca* Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: *Cannabis Sativa* Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z papaiINCI: *Carica Papaya* Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.2-F3/M3**23.3.10 Badania fizykochemiczne 3**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.2-F3/M3/BF**23.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.2-F3/M3/BS

23.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-27, zakończyło się dnia 2021-07-30. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.2-F3/M3/BM**23.4 Prace właściwe na formułacją i technologią, skala normalna, laboratoryjna**

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

23.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P17.2-F3 która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: Elaeis Guineensis(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniINCI: Prunus Persica (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Proszek z nasion moreliINCI: Prunus Armeniaca Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z papaiINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.2-F3/N1

23.4.2 **Badania fizykochemiczne 1**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.2-F3/N1/BF

23.4.3 **Badania stabilności masy kosmetycznej 1**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.2-F3/N1/BS

23.4.4 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Słoik szklany, producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P17.2-F3/N1/OP1

- Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P17.2-F3/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P17.2-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P17.2-F3/N1/OP2

23.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-14, zakończyło się dnia 2022-03-17. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.2-F3/N1/BM

23.5 **Prace właściwe na formułę i technologię, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

23.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P17.2-FF która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Olej palmowyINCI: Elaeis Guineensis(Palm) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z pestek moreliINCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniINCI: Prunus Persica (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: LanolinaINCI: Lanolin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Proszek z nasion moreliINCI: Prunus Armeniaca Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z papailINCI: Carica Papaya Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P17.2-FF/PP01

23.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.2-FF/PP01/BF

23.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.2-FF/PP01/BS

23.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-29, zakończyło się dnia 2022-04-01. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.2-FF/PP01/BM

23.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-29, zakończyło się dnia 2022-04-27. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.2-FF/PP01/CT

23.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

23.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P17.2-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny peeling do ciała (korund) P17.2-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

23.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

23.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

23.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

23.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Produkt wyróżnia skład kosmetyku, który jest przejrzystym składem, którego mocnym atutem jest bogata baza skomponowana z odpowiednich proporcji oleju kokosowego, oleju z awokado i oliwy z oliwek a ścierniwem są nasiona moreli.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Peeling nawilża intensywnie skórę podczas kąpieli pod prysznicem i dzięki temu zastępuje również balsam. Pozostawia na skórze uczucie delikatnego natłuszczenia. Skóra jest rozjaśniona i gładka. Peeling nie podrażnia i nie wysusza skóry.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Słoik szklany, producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr.

Naturalny peeling do ciała (pestka brzoskwini)

Założenia badawcze

Opracowanie formuacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny peeling do ciała (pestka brzoskwini), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Peeling oczyszcza skórę, usuwa obumarłe komórki naskórka i zaskórniki z porów skóry. Pozostawia skórę elastyczną. Dzięki zawartości naturalnych składników, minerałów i składników odżywczych wzmacniają skórę, dzięki czemu jest ona gładka i elastyczna. Zawiera wysokie stężenie niezbędnych surowców oraz witaminy. Działa odżywczo i nawilżająco, nie zatyka porów. Za pomocą naturalnych drobinek peelingujących, skóra odzyskuje zdrowy, równomierny koloryt oraz dostęp do światła i tlenu. Efektem masażu wykonanego za pomocą peelingu jest poprawa mikrokrążenia w warstwie skóry właściwej.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalny peeling do ciała powinien charakteryzować się bogatą konsystencją. Wygląd to nietransparentna, gęsta masa o barwie wynikającej z użytych surowców oraz drobinek peelingujących i pozostałych substancji. Masa z widocznymi drobinami ścierniwa w różnym (nieregularnym) rozmiarze. Zapach przyjemny zgodny z użytą kompozycją zapachową. Poziomy pH dla produktów z tej grupy nie jest badany w związku z znikomą zawartością wody w recepturze. Gęstość produktu 0,96 -1,06 g/cm³.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Produkty z tej grupy kosmetyków ze względu na swoją konsystencję powinny znajdować się w opakowaniu, które pozwoli konsumentowi na swobodne użycie. Kosmetyki z tej grupy cechują się dużą zawartością drobinek peelingujących zatem wielkość opakowania nie powinna być duża, gdyż założenie tego produktu stawia na wydajność kosmetyku. Dodatkowo kosmetyk naturalny, do którego konsument będzie wkładał swoje dłonie, aby zaaplikować go na skórę będzie miał krótkie PAO, co jest dodatkowy elementem przemawiającym za tym, aby pojemność opakowania nie była zbyt duża. Konsumenty statystycznie 1-2 razy w tygodniu peelingują swoje ciała co pokazuje, że zużycie nie jest tak szybkie, dla produktów z założenia wydajnych.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

24.1

Prace projektowe nad formuacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac.

Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formuację P17.3-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Scrub z pestek brzoskwiniiINCI: Prunus Persica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniiINCI: Prunus Persica (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej lnianyINCI: Linum Usitatissimum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia marchwiINCI: Daucus Carota (Carrot) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

24.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Słoik szklany, producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr.

24.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

24.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P17.3-F1 która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Scrub z pestek brzoskwiniiINCI: Prunus Persica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniiINCI: Prunus Persica (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej lnianyINCI: Linum Usitatissimum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia marchwiINCI: Daucus Carota (Carrot) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.3-F1/M1

24.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że produkt ma zbyt lejącą się konsystencję, jest za rzadki. Należy skorygować to w następnej recepturze.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.3-F1/M1/BF

24.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.3-F1/M1/BS

24.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-21, zakończyło się dnia 2021-07-24. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.3-F1/M1/BM

24.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P17.3-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Scrub z pestek brzoskwiniiINCI: Prunus Persica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniiINCI: Prunus Persica (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej lnianyINCI: Linum Usitatissimum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia marchwiINCI: Daucus Carota (Carrot) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.3-F2/M2

24.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Stwierdzono, że produkt wyszedł zbyt twardy. Trudno rozsmarowywalny. Ustalono, że należy skorygować to w kolejnej próbie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.3-F2/M2/BF

24.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.3-F2/M2/BS

24.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-28, zakończyło się dnia 2021-07-31. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.3-F2/M2/BM

24.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P17.3-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Scrub z pestek brzoskwiniiINCI: Prunus Persica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniiINCI: Prunus Persica (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej lnianyINCI: Linum Usitatissimum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia marchwiINCI: Daucus Carota (Carrot) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.3-F3/M3

24.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.3-F3/M3/BF

24.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.3-F3/M3/BS

24.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-08-04, zakończyło się dnia 2021-08-07. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.3-F3/M3/BM

24.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

24.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P17.3-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Scrub z pestek brzoskwiniiINCI: Prunus Persica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniiINCI: Prunus Persica (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej lnianyINCI: Linum Usitatissimum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia marchwiINCI: Daucus Carota (Carrot) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagi na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.3-F3/N1

24.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.3-F3/N1/BF

24.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.3-F3/N1/BS

24.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Słoik szklany, producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P17.3-F3/N1/OP1

- Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P17.3-F3/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P17.3-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P17.3-F3/N1/OP2

24.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-11, zakończyło się dnia 2022-03-14. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.3-F3/N1/BM

24.5 **Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

24.5.1 **Przygotowanie masy kosmetycznej 1**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P17.3-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Scrub z pestek brzoskwiniiINCI: Prunus Persica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cukier kryształINCI: Sucrose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z brzoskwiniiINCI: Prunus Persica (Peach) Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej lnianyINCI: Linum Usitatissimum Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z awokadoINCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia marchwiINCI: Daucus Carota (Carrot) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej pomarańczowyINCI: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P17.3-FF/PP01

24.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.3-FF/PP01/BF

24.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.3-FF/PP01/BS

24.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-25, zakończyło się dnia 2022-03-28. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.3-FF/PP01/BM

24.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-25, zakończyło się dnia 2022-04-23. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.3-FF/PP01/CT

24.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

24.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P17.3-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny peeling do ciała (pestka brzoskwini) P17.3-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

24.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

24.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

24.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

24.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzujące się następującą innowacyjnością:

Produkt wyróżnia skład kosmetyku, który jest przejrzystym składem, którego mocnym atutem bogata baza skomponowana z odpowiednich proporcji oleju kokosowego, oleju z awokado i oliwy z oliwek a ścierniwem są pestki brzoskwini.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Peeling nawilża intensywnie skórę podczas kąpieli pod prysznicem i dzięki temu zastępuje również balsam. Pozostawia na skórze uczucie delikatnego natłuszczenia. Skóra jest rozjaśniona i gładka. Peeling nie podrażnia i nie wysusza skóry.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Słoik szklany, producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr.

Naturalny peeling do ciała (pumeks)**Założenia badawcze**

Opracowanie formułacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny peeling do ciała (pumeks), który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Peeling ujędrnia, usprawnia mikrokrążenie, detoksykuje, wygładza, pozostawia ochronną warstwę. Odpowiednio dobrane składniki w peelingu wykazują silnie oczyszczające działanie, pomagają walczyć z cellulitem oraz z niedoskonałościami skóry. Cennym skutkiem stosowania peelingu jest dogłębne oczyszczenie skóry. Efektem będzie skóra o poprawionym mikrokrążeniu, a tym samym kolorycie i odżywieniu komórek. Peeling pomaga też pozbyć się drobnych grudek i innych niedoskonałości, przywracając skórze naturalną miękkość. Stosowany regularnie zapobiega wrastaniu włosków po depilacji, gdyż pozwala odblokować ujścia mieszków włosowych.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalny peeling do ciała powinien charakteryzować się bogatą konsystencją. Wygląd to nietransparentna, gęsta masa o barwie wynikającej z użytych surowców oraz drobinek peelingujących i pozostałych substancji. Masa z widocznymi drobinami ścierniwa w różnym (nieregularnym) rozmiarze. Zapach przyjemny zgodny z użytą kompozycją zapachową. Poziom pH dla produktów z tej grupy nie jest badany w związku z znikomą zawartością wody w recepturze. Gęstość produktu 0,96 -1,06 g/cm³.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Produkty z tej grupy kosmetyków zw zględu na swoją konsystencję powinny znajdować się w opakowaniu, które pozwoli konsumentowi na swobodne użycie. Kosmetyki z tej grupy cechują się dużą zawartością drobinek peelingujących zatem wielkość opakowania nie powinna być duża, gdyż założenie tego produktu stawia na wydajność kosmetyku. Dodatkowo kosmetyk naturalny, do którego konsument będzie wkładał swoje dłonie, aby zaaplikować go na skórze będzie miał krótkie PAO, co jest dodatkowy elementem przemawiającym za tym, aby pojemność opakowania nie była zbyt duża. Konsumenti statystycznie 1-2 razy w tygodniu peelingują swoje ciała co pokazuje, że zużycie nie jest tak szybkie, dla produktów z założenia wydajnych.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formułacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

25.1 Prace projektowe nad formułacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac.

Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułację P17.4-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Scrub z ziaren kawyINCI: Coffea Arabica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

25.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Słoik szklany, producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr.

25.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

25.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P17.4-F1 która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Scrub z ziaren kawyINCI: Coffea Arabica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.4-F1/M1

25.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że należy podnieść w niewielkim stopniu twardość produktu. Ustalono, że zmiany zostaną wprowadzone w kolejnej próbie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.4-F1/M1/BF

25.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.4-F1/M1/BS

25.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-07-28, zakończyło się dnia 2021-07-31. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.4-F1/M1/BM

25.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P17.4-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Scrub z ziaren kawyINCI: Coffea Arabica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.4-F2/M2

25.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że twardość musi zostać skorygowana w recepturze jeszcze raz. Ustalono wykonanie kolejnej receptury.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.4-F2/M2/BF

25.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.4-F2/M2/BS

25.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-08-04, zakończyło się dnia 2021-08-07. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.4-F2/M2/BM

25.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P17.4-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Scrub z ziaren kawyINCI: Coffea Arabica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.4-F3/M3

25.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.4-F3/M3/BF

25.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.4-F3/M3/BS

25.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-08-11, zakończyło się dnia 2021-08-14. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.4-F3/M3/BM

25.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

25.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P17.4-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Scrub z ziaren kawyINCI: Coffea Arabica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P17.4-F3/N1

25.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.4-F3/N1/BF

25.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.4-F3/N1/BS

25.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Słoik szklany, producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P17.4-F3/N1/OP1

- Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P17.4-F3/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P17.4-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P17.4-F3/N1/OP2

25.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-10, zakończyło się dnia 2022-03-13. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.4-F3/N1/BM

25.5 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

25.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P17.4-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Pumeks naturalnyINCI: Pumice Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Scrub z ziaren kawyINCI: Coffea Arabica Seed Powder Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z pestek winogronINCI: Vitis Vinifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej ze słodkich migdałówINCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej konopnyINCI: Cannabis Sativa Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Masło kakaoweINCI: Theobroma Cacao Seed Butter Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wosk CandelillaINCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z wiesiołkaINCI: Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z korzenia lukrecjiINCI: Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P17.4-FF/PP01

25.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.4-FF/PP01/BF

25.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P17.4-FF/PP01/BS

25.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność Pseudomonas aeruginosa (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność Escherichia coli (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność Staphylococcus aureus (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność Candida albicans (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-22, zakończyło się dnia 2022-03-25. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.4-FF/PP01/BM

25.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-22, zakończyło się dnia 2022-04-20. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P17.4-FF/PP01/CT

25.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

25.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P17.4-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny peeling do ciała (pumeks) P17.4-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

25.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

25.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

25.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

25.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Produkt wyróżnia skład kosmetyku, który jest przejrzystym składem, którego mocnym atutem jest bogata baza skomponowana z odpowiednich proporcji oleju kokosowego, oleju z awokado i oliwy z oliwek a ścierniwem jest pumeks wzbogacony o scrub z nasion kawy.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Peeling nawilża intensywnie skórę podczas kąpieli pod prysznicem i dzięki temu zastępuje również balsam. Pozostawia na skórze uczucie delikatnego natłuszczenia. Skóra jest rozjaśniona i gładka. Peeling nie podrażnia i nie wysusza skóry.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Słoik szklany, producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

Słoik producenta Masterchem, wykonany z materiału PET, symbol opakowania PU-0683, seria opakowań Be Square, pojemność nominalna 200 ml, pojemność całkowita 237 ml, średnica 70/400, wysokość opakowania 53 mm, gramatura 20 gr., szerokość 94,1 mm, kształt podstawy kwadrat, kolor brąz, nakrętka producenta Masterchem, materiał PP, gwint 70/400, symbol nakrętki AK001, kolor czarny, z pierścieniem uszczelniającym, gramatura 7,6 gr.

Naturalny peeling myjący do twarzy

Założenia badawcze

Opracowanie formułacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny peeling myjący do twarzy, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Formuła kosmetyku oparta jest o składniki myjące pochodzenia naturalnego, wzbogacone oryginalnym składnikiem aktywnym. Substancja złączająca peelingu jest na tyle delikatny, że z powodzeniem może być stosowany do mycia twarzy. Dzięki takiej formule peeling myjący nabiera właściwości pielęgnujących, odżywiających i regenerujących naszą skórę, zaś brak w składzie syntetycznych detergentów sprawia, że skóra po myciu nie jest wysuszona. Regularne stosowanie peelingu poprawi jej kondycję i przyczyni się do zredukowania drobnych niedoskonałości. Peeling ma za działanie delikatne złuszczenie i usunięcie martwego naskórka, oczyszczenie i odświeżenie twarzy oraz zwężenie porów.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Kosmetyk powinien charakteryzować się odpowiednimi właściwościami myjącymi. Wymagany wygląd produktu to pół-transparentna gęsta żel, przelewający się zawierający szare i białe drobinki, brązowe drobinki bez rozwarstwień, dopuszczalne pęcheżyki powietrza i zgrupowania drobinek. Gęstość produktu to przedział między 0,92 - 1,02 g/cm³, z dopuszczalnym zakresem pH 4,5 - 5,5. Lepkość produktu 25000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Założeniem opakowaniowym dla produktu z tej grupy powinno być opakowanie, które pozwala konsumentowi na szybkie i bezproblemowe użycie kosmetyku. Z uwagi na charakter produktu, czyli założenie kosmetyku peelingującego otwór wydostawania powinien być na tyle odpowiedni, aby elementy pełniące funkcję peelingujące zostały wydobyte wraz z pozostałym medium. Kosmetyki z tej kategorii stosowane są zazwyczaj podczas porannej i wieczornej rutyny pielęgnacyjnej zatem wielkość opakowania jest mniej istotna.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuła i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

26.1 Prace projektowe nad formułą i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułą P18-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

26.2

Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor transparentny, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, kolor brąz, nakrętka flip-top producent Polpak, kolor czarny, kryty, średnica 24/410, symbol FT 413-07.

26.3

Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

26.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P18-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P18-F1/M1

26.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że pH produktu jest za niskie. Ustalono korektę w kolejnej recepturze.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-F1/M1/BF

26.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-F1/M1/BS

26.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-10-04, zakończyło się dnia 2021-10-07. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P18-F1/M1/BM

26.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P18-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P18-F2/M2

26.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Stwierdzono, że pH produktu jest nadal za niskie. Ustalono korektę w kolejnej recepturze.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-F2/M2/BF

26.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-F2/M2/BS

26.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-10-11, zakończyło się dnia 2021-10-14. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P18-F2/M2/BM

26.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P18-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P18-F3/M3

26.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Stwierdzono, że produkt powinien się odrobinę lepiej pienić. Należy wykonać kolejną recepturę zwiększając udział surowców mających wpływ na tworzenie się piany.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-F3/M3/BF

26.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-F3/M3/BS

26.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-10-18, zakończyło się dnia 2021-10-21. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P18-F3/M3/BM

26.3.13 Przygotowanie masy kosmetycznej 4

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P18-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P18-F4/M4

26.3.14 Badania fizykochemiczne 4

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-F4/M4/BF

26.3.15 Badania stabilności masy kosmetycznej 4

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-F4/M4/BS

26.3.16 Badania mikrobiologiczne 4

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-02, zakończyło się dnia 2021-11-05. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P18-F4/M4/BM

26.4

Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

26.4.1

Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P18-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadosensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułą kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P18-F4/N1

26.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-F4/N1/BF

26.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-F4/N1/BS

26.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor transparentny, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P18-F4/N1/OP1

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, kolor brąz, nakrętka flip-top producent Polpak, kolor czarny, kryty, średnica 24/410, symbol FT 413-07., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P18-F4/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P18-F4/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P18-F4/N1/OP2

26.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-17, zakończyło się dnia 2022-03-20. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P18-F4/N1/BM

26.5 Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynnikiem dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

26.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P18-FF która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kokamidopropyl betainy (betaina kokosowa)INCI: Coco Betaine (Cocamidopropyl Betaine) Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: KokoglukozydINCI: Coco Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Aprifar SCA 40INCI: Sodium Cocoamphoacetate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Caprylyl GlycolINCI: Caprylyl Glycol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Krzemionka wulkanicznaINCI: Perlite Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: SorbitolINCI: Sorbitol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Witamina CINCI: Ascorbyl Palmitate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z nagietkaINCI: Calendula Officinalis Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Sok z liści aloesuINCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Euxyl K712INCI: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P18-FF/PP01

26.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-FF/PP01/BF

26.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P18-FF/PP01/BS

26.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-31, zakończyło się dnia 2022-04-03. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P18-FF/PP01/BM

26.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-31, zakończyło się dnia 2022-04-29. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P18-FF/PP01/CT

26.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

26.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P18-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny peeling myjący do twarzy P18-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

26.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

26.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbką spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

26.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

26.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Koncepcją tej receptury jest produkt, który ma za działanie delikatne złuszczenie i usunięcie martwego naskórka, oczyszczenie i odświeżenie twarzy oraz zwężenie porów.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Naturalny peeling myjący do twarzy jest przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry. Dzięki delikatnemu złuszczeniu skóry twarzy wspiera proces naturalnej regeneracji i reguluje wydzielanie sebum. Peeling pomaga również utrzymać optymalny poziom nawilżenia i redukuje zmarszczki i przebarwienia. Oczyszcza, wygładza i nie powoduje podrażnień skóry twarzy. Produkty wydajny w wygodnym opakowaniu.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor transparentny, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, kolor brąz, nakrętka flip-top producent Polpak, kolor czarny, kryty, średnica 24/410, symbol FT 413-07.

Naturalne mleczko do demakijażu

Założenia badawcze

Opracowanie formuacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalne mleczko do demakijażu, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalne mleczka do demakijażu oczyszcza skórę, nie powoduje też szczypania i łzawienia oczu, nie zatyka porów skóry, nie obciążają delikatnej skóry. Mleczko skutecznie usuwa makijaż, martwy naskórek oraz zanieczyszczenia, które pojawiają się na skórze w ciągu dnia. Łagodnie oczyszcza cerę suchą, odwodnioną, normalną oraz wrażliwą i naczynkową. Wyłącznie najwyższej jakości składniki aktywne, wspomagają naturalną regenerację i odnowę warstwy hydrolipidowej naskórka. Skóra po zastosowaniu mleczka pozostaje czysta i promienna, a dzięki olejkom przyjemnie ukojona.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Kosmetyk powinien charakteryzować się lekką konsystencją emulsji o kolorze od białą do delikatnej kremowej, którego gęstość mieści się w przedziale 0,91 - 1,01 g/cm³, a zalecane pH to od 4,5 do 5,5. Zapach produktu delikatny i przyjemny zgodny z zastosowaną kompozycją zapachową. Lepkość w okolicy 20000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Produkt z tej grupy kosmetyków powinien być w opakowaniu, które nie będzie ciężkie ze względu na częstotliwość jego użytkowania, powinien łatwo się wydozowywać. Pojemność opakowania zalecałoby się, aby mieściła się w przedziale 200-300ml. Duża pojemność kosmetyku również ze względu na częste użycie powoduje, że kosmetyk nie będzie tak szybko kupowany ponownie. Zamknięcie białe lub transparentne, pozbawione uszlachetnień, ponieważ wszystkie zamknięcia zawierające uszlachetnienia powinny być odsortowane, jako odpad postkonsumencki i przetworzony na regranulat dedykowany wykonaniu kolejnych produktów. Jednak taki regranulat osłabiony byłby już jednym cyklem recyklingu oraz zanieczyszczony dodatkami, co negatywnie wpłynęłoby na jakość nowopowstałego tworzywa i finalnie powstałego z niego produktu.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

27.1 Prace projektowe nad formuacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac.

Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formuację P19-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sódium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

27.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Butelka Irad-Plast PE B-151 z materiału HDPE o wadze 14g, wysokość butelki 142mm, przekrój koło, gwint opakowania 22/410, kolor biały nietransparentny, w pełni kryty. Zamknięcie Irad-Plast flip-top PE symbol OP22, gwint 22/410, kolor biały.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor biały, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

27.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

27.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P19-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sodium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P19-F1/M1

27.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono w badaniu, że pH masy jest za niskie. Ustalono wprowadzenie korekty.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-F1/M1/BF

27.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-F1/M1/BS

27.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-08-02, zakończyło się dnia 2021-08-05. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P19-F1/M1/BM

27.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P19-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %:
X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %:
X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %:
X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %:
X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sódium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P19-F2/M2

27.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że lepkość masy jest za niska. Ustalono, że należy zwiększyć udział surowców odpowiedzialnych budowanie lepkości.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-F2/M2/BF

27.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-F2/M2/BS

27.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-08-09, zakończyło się dnia 2021-08-12. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P19-F2/M2/BM

27.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P19-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sodium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P19-F3/M3

27.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że odczucie na skórze jest zbyt tłuste i lekko zbyt klejące. Należy skorygować te właściwości przy kolejnej próbie.
Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-F3/M3/BF

27.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-F3/M3/BS

27.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-08-31, zakończyło się dnia 2021-09-03. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P19-F3/M3/BM

27.3.13 Przygotowanie masy kosmetycznej 4

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P19-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sódium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P19-F4/M4

27.3.14 Badania fizykochemiczne 4

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-F4/M4/BF

27.3.15 Badania stabilności masy kosmetycznej 4

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-F4/M4/BS

27.3.16 Badania mikrobiologiczne 4

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-07, zakończyło się dnia 2021-09-10. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P19-F4/M4/BM

27.4 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

27.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P19-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sodium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P19-F4/N1

27.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-F4/N1/BF

27.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-F4/N1/BS

27.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka Irad-Plast PE B-151 z materiału HDPE o wadze 14g, wysokość butelki 142mm, przekrój koło, gwint opakowania 22/410, kolor biały nietransparentny, w pełni kryty. Zamknięcie Irad-Plast flip-top PE symbol OP22, gwint 22/410, kolor biały., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P19-F4/N1/OP1

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor biały, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P19-F4/N1/OP2

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P19-F4/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P19-F4/N1/OP2

27.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębnny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-25, zakończyło się dnia 2022-01-28. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P19-F4/N1/BM

27.5 **Prace właściwe na formulację i technologię, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

27.5.1 **Przygotowanie masy kosmetycznej 1**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P19-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z limonkiINCI: Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z orzechów MakadamiaINCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cegosoft VPINCI: Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla Cera Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Rofetan OEINCI: Dicaprylyl Ether Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Masło SheaINCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Span 80INCI: Sorbitan Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z propolisuINCI: Propolis Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z krwawnika pospolitegoINCI: Achillea Millefolium Extract Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej słonecznikowyINCI: Helianthus Annuus, (Sunflower) Seed Oil Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sódium PhytateINCI: Sodium Phytate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P19-FF/PP01

27.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-FF/PP01/BF

27.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P19-FF/PP01/BS

27.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-02-16, zakończyło się dnia 2022-02-19. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P19-FF/PP01/BM

27.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-02-16, zakończyło się dnia 2022-03-17. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P19-FF/PP01/CT

27.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

27.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P19-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalne mleczko do demakijażu P19-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

27.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

27.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

27.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

27.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Punktem docelowym dla tego produktu stało stworzenie kosmetyku przy użyciu wyłącznie najwyższej jakości składników aktywnych, które wspomagają naturalną regenerację i odnowę warstwy hydrolipidowej naskórka. Skóra po zastosowaniu mleczka pozostać powinna czysta i promienna, a dzięki olejkom przyjemnie ukojona.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Mleczko do demakijażu skutecznie oczyszcza skórę bez jej wysuszenia, zmywa makijaż, w tym wodoodporny tusz. Naturalne składniki nawilżają, wygładzają i odmładzają. Idealnie przygotowują skórę do dalszej pielęgnacji. Kosmetyk pozostawia skórę miłą w dotyku, nie podrażnia oczu. Przyjemna i delikatna nuta zapachowa. Produkt idealny do codziennej pielęgnacji.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Butelka Irad-Plast PE B-151 z materiału HDPE o wadze 14g, wysokość butelki 142mm, przekrój koło, gwint opakowania 22/410, kolor biały nietransparentny, w pełni kryty. Zamknięcie Irad- Plast flip-top PE symbol OP22, gwint 22/410, kolor biały.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, kolor brąz, dozownik PP firmy Polpak z funkcją open/close, kolor biały, symbol D312-01, średnica gwintu 24/410

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny krem pod oczy, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Produkt chroni skórę przed czynnikami środowiska zewnętrznego, wpływa na procesy regeneracyjne skóry, koi i łagodzi podrażnienia, wygładza i uelastycznia, redukuje cienie i obrzęki pod oczami. Tworzy na powierzchni skóry "kompres" i skutecznie zabezpiecza ją przed czynnikami zewnętrznymi oraz chroni przed powstawaniem podrażnień. Nie dopuszcza do odparowywania wilgoci. Wypełnia bruzdy i zabezpiecza przed odkształceniami. Ponadto naturalny krem pod oczy ma działanie przeciwzmarszczkowe. Jego receptura bogata jest w ekstrakty roślinne i witaminy.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Kosmetyk powinien charakteryzować się lekką konsystencją o wyglądzie gładkiej, lekko kremowej jednolitej emulsji, zapach charakterystyczny dla użytej kompozycji. Dla produktu z tej grupy kosmetyków zaleca się, aby poziom pH mieścił się w przedziale zbliżonym do naturalnego pH skóry człowieka, czyli 5,0 - 5,5. Przewidziana gęstość produktu to 0,92 - 1,02 g/cm³ a lepkość powinna oscylować w okolicy 30000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Naturalny krem pod oczy to grupa kosmetyków ukierunkowana na punktowe działanie określonego obszaru twarzy. Zatem dla tej grupy kosmetyków zaleca się wybór małego opakowania, gdyż z założenia kosmetyk mieć powinien skoncentrowane działanie, co za tym idzie doza kosmetyku powinna być mała. Opakowanie możliwie jak najbardziej ekologiczne, ponieważ kosmetyk używany najczęściej w domu.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuła i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

28.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułę P20-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Decyl CocoateINCI: Decyl Cocoate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej sojowyINCI: Glycine Soja (Soybean) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Gliceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Rycynooleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

28.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Słoik szklany, producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr.

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 125 ml, średnica 40 mm, wysokość 145 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

28.3 Prace właściwe na formułą i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

28.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P20-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Decyl CocoateINCI: Decyl Cocoate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej sojowyINCI: Glycine Soja (Soybean) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Gliceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Rycynooleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P20-F1/M1

28.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że lepkość produktu jest za niska. Ustalono korektę tego parametru poprzez modyfikację kolejnej wersji receptury.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P20-F1/M1/BF

28.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P20-F1/M1/BS

28.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-08-10, zakończyło się dnia 2021-08-13. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P20-F1/M1/BM

28.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P20-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Decyl CocoateINCI: Decyl Cocoate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej sojowyINCI: Glycine Soja (Soybean) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Gliceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Rycynooleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P20-F2/M2

28.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Ustalono, że krem w odbiorze aplikacyjnym wydaje się zbyt suchy. Ustalono, że należy podnieść surowce odpowiedzialne za natłuszczenie.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P20-F2/M2/BF

28.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P20-F2/M2/BS

28.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-08-31, zakończyło się dnia 2021-09-03. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P20-F2/M2/BM

28.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P20-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Decyl CocoateINCI: Decyl Cocoate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej sojowyINCI: Glycine Soja (Soybean) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Gliceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Rycynoleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P20-F3/M3

28.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P20-F3/M3/BF

28.3.11 **Badania stabilności masy kosmetycznej 3**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P20-F3/M3/BS

28.3.12 **Badania mikrobiologiczne 3**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-07, zakończyło się dnia 2021-09-10. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P20-F3/M3/BM

28.4 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna**

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

28.4.1 **Przygotowanie masy kosmetycznej 1**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P20-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Decyl CocoateINCI: Decyl Cocoate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej sojowyINCI: Glycine Soja (Soybean) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Gliceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Rycynoleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P20-F3/N1

28.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P20-F3/N1/BF

28.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P20-F3/N1/BS

28.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Słoik szklany, producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P20-F3/N1/OP1
 - Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 125 ml, średnica 40 mm, wysokość 145 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P20-F3/N1/OP2
 - Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P20-F3/N1/OP3
- Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P20-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P20-F3/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P20-F3/N1/OP3

28.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-24, zakończyło się dnia 2022-01-27. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P20-F3/N1/BM

28.5 **Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

28.5.1 **Przygotowanie masy kosmetycznej 1**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P20-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Decyl CocoateINCI: Decyl Cocoate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej arganowyINCI: Argania Spinosa Kernel Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej sojowyINCI: Glycine Soja (Soybean) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryl Stearate CitrateINCI: Gliceryl Stearate Citrate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Cetyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Alkohole tłuszczoweINCI: Stearyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Genecare OSMS BAINCI: Betaine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z kwiatów arniki górskiejINCI: Arnica Montana Flower Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej kokosowyINCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Rycynooleinian cynkuINCI: Zinc Ricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: BisabololINCI: Bisabolol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej rycynowyINCI: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P20-FF/PP01

28.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P20-FF/PP01/BF

28.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P20-FF/PP01/BS

28.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-02-28, zakończyło się dnia 2022-03-03. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P20-FF/PP01/BM

28.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-02-28, zakończyło się dnia 2022-03-29. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 24 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P20-FF/PP01/CT

28.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

28.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P20-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny krem pod oczy P20-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

28.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

28.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

28.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

28.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą inowacyjnością:

Bazą dla tej receptury jest opracowanie produktu z bogatą zawartością ekstraktów roślinnych i witamin. Ponadto naturalny krem pod oczy powinien mieć działanie przeciwzmarszczkowe.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Naturalny krem pod oczy rozjaśnia i rozświetla skórę wokół oczu, długotrwale i skutecznie nawilża, opóźnia powstawanie zmarszczek, zapobiega przedwczesnemu starzeniu i chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami. Krem świetnie się sprawdzi w codziennej pielęgnacji okolic oczu. Zaletą kremu jest łatwa aplikacja, krem dobrze się wchłania.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Słoik szklany, producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, numer artykułu 010326, 500555, 010152, 500556 pojemność nominalna 60 ml, pojemność maksymalna 71 ml, średnica słoika 50,8 mm, waga 82 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255106, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 51 mm, waga 6 gr.

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 125 ml, średnica 40 mm, wysokość 145 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm.

Butelka szklana model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

Naturalne serum pod oczy

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalne serum pod oczy, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalne serum pod oczy nawilża i wygładza skórę, łagodzi podrażnienia, zapobiega powstawaniu zmarszczek, poprawia elastyczność skóry, sprzyja spłyceniu zmarszczek i zapobiega procesom starzenia się skóry. Bogate połączenie naturalnych składników pozwoli zadbać o delikatną skórę wokół oczu. Produkt da ukojenie i zaspokoi delikatną skórę pod oczami. Idealny kosmetyk dla skóry wrażliwej, suchej, na której widoczne są popękane naczynka i zmarszczki. Lekkie, dobrze wchłaniające się serum. Bogate w szereg substancji aktywnych o szerokim spektrum działania na skórę wokół oczu.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Naturalne serum pod oczy powinno być klarowną lekko gęstą cieczą, o kolorze żółtej do pomarańczowej, zapach delikatny, przyjemny wynikający z zastosowanej kompozycji. Zalecane pH to okolice 5,5. Gęstość produktu powinna mieścić się w okolicy 0,96 - 1,02 g/cm³, a lepkość oscylować w okolicy 25000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Założeniem opakowaniowym dla tej grupy kosmetyków jest opakowanie, które będzie estetyczne, pozwalające konsumentowi na łatwą aplikację produktu. Opakowanie nie za duże jeśli chodzi o pojemność, z uwagi na fakt swojego zadania, produkty z grupy serum powinny zawierać skoncentrowaną siłę działania składników aktywnych.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formulacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

29.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formulację P21-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

29.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Butelka szklana, model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

Butelka biała, dystrybutor Polpak, wykonana z tworzywa PP, typu airless, pojemność 50ml, symbol AB 1039-01, gwint 18/400, doza 0,20 ml, w komplecie z pompką z tworzywa PP i nasadką PP transparentną.

Butelka szkło o wybarwieniu Amber, dystrybutor firma Meping, symbol 772-BO25-015-27-206, pojemność nominalna 30ml, pojemność maksymalna 35 ml, wysokość 78,8 mm, średnica 33 mm, gwint 18/410, zakraplacz z pipetą szklaną 71 mm, nakrętka czarny połysk, gruszka czarna, PP/Alu i szkło z kategorii Pipety o kodzie 866-KP02-301/401-12-905-071

29.3 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

29.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P21-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P21-F1/M1

29.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Po badaniu stwierdzono, że pH produktu jest za niskie. Należy to skorygować w kolejnej recepturze. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P21-F1/M1/BF

29.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P21-F1/M1/BS

29.3.4 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-10-19, zakończyło się dnia 2021-10-22. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P21-F1/M1/BM

29.3.5 **Przygotowanie masy kosmetycznej 2**

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P21-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P21-F2/M2

29.3.6 **Badania fizykochemiczne 2**

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Stwierdzono, że lepkość produktu jest za mała. Ustalono korektę tego parametru.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P21-F2/M2/BF

29.3.7 **Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu**

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P21-F2/M2/BS

29.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-09, zakończyło się dnia 2021-11-12. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P21-F2/M2/BM

29.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P21-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P21-F3/M3

29.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P21-F3/M3/BF

29.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P21-F3/M3/BS

29.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-16, zakończyło się dnia 2021-11-19. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P21-F3/M3/BM

29.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - ciepłarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

29.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułą nr P21-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %:
X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułacji kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P21-F3/N1

29.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P21-F3/N1/BF

29.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P21-F3/N1/BS

29.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Butelka szklana, model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P21-F3/N1/OP1
- Butelka biała, dystrybutor Polpak, wykonana z tworzywa PP, typu airless, pojemność 50ml, symbol AB 1039-01, gwint 18/400, doza 0,20 ml, w komplecie z pompką z tworzywa PP i nasadką PP transparentną., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P21-F3/N1/OP2
- Butelka szkło o wybarwieniu Amber, dystrybutor firma Meping, symbol 772-BO25-015-27-206, pojemność nominalna 30ml, pojemność maksymalna 35 ml, wysokość 78,8 mm, średnica 33 mm, gwint 18/410, zakraplacz z pipetą szklaną 71 mm, nakrętka czarny połysk, gruszka czarna, PP/Alu i szkło z kategorii Pipety o kodzie 866-KP02-301/401-12-905-071, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P21-F3/N1/OP3

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P21-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P21-F3/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P21-F3/N1/OP3

29.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-15, zakończyło się dnia 2022-03-18. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P21-F3/N1/BM

29.5 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

29.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formulację nr P21-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Gliceryna farmaceutycznaINCI: Glycerin Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas mlekowyINCI: Lactic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: KofeinaINCI: Caffeine Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sepiclear G7INCI: Heptyl Glucoside Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z zielonej herbatyINCI: Camelia Sinensis Leaf Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z algINCI: Algae Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z rokitnika zwyczajnegoINCI: Hippophaea Rhamnoides Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wyciąg z trawy cytrynowejINCI: Cymbopogon Flexuosus Extract Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CeramidyINCI: Ceramide 3 Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Hialuronian soduINCI: Sodium Hyaluronate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z drzewa ylang ylangINCI: Cananga Odorata Flower Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: CelulozaINCI: Cellulose Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas cytrynowyINCI: Citric Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P21-FF/PP01

29.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P21-FF/PP01/BF

29.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P21-FF/PP01/BS

29.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-30, zakończyło się dnia 2022-04-02. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P21-FF/PP01/BM

29.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-30, zakończyło się dnia 2022-04-28. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 18 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P21-FF/PP01/CT

29.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

29.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P21-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalne serum pod oczy P21-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

29.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

29.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

29.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

29.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą inowacyjnością:

Stworzono recepturę, w której postawiono na lekką, dobrze się wchłaniającą formułę serum, która jest bogata w unikalne połączenie składników naturalnych przeznaczonych dla delikatnej skóry okolic oczu.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Naturalne, lekkie, dobrze wchłaniające się serum. Bogate w szereg substancji aktywnych o szerokim spektrum działania na skórę wokół oczu. Serum rozświetla, intensywnie nawilża, regeneruje oraz redukuje zmarszczki. Wyjątkowa kompozycja składników wizualnie ujędźni i odżywi skórę nadając jej matowe wykończenie. Idealny dla osób wymagających i ceniących kompleksową pielęgnację.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Butelka szklana, model Como, dystrybutor Unicom, kolor transparentny, pojemność 30 ml, wysokość 93 mm, średnica 31 mm, średnica gwintu 18/400, pompka do kremu seria Como, wykończenie gładkie, gwint 18/400, doza 0,15 ml, kolor biały wraz z nasadką z tworzywa PP transparentną.

Butelka biała, dystrybutor Polpak, wykonana z tworzywa PP, typu airless, pojemność 50ml, symbol AB 1039-01, gwint 18/400, doza 0,20 ml, w komplecie z pompką z tworzywa PP i nasadką PP transparentną.

Butelka szkło o wybarwieniu Amber, dystrybutor firma Meping, symbol 772-BO25-015-27-206, pojemność nominalna 30ml, pojemność maksymalna 35 ml, wysokość 78,8 mm, średnica 33 mm, gwint 18/410, zakraplacz z pipetą szklaną 71 mm, nakrętka czarny połysk, gruszka czarna, PP/Alu i szkło z kategorii Pipety o kodzie 866-KP02-301/401-12-905-071

Założenia badawcze

Opracowanie formulacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny balsam ochronny na słońce, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalny balsam ochronny na słońce przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry. Balsam wspomaga ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, światłem podczerwonym, skutecznie ochroni przed fotostarzeniem i stresem antyoksydacyjnym, skóra jest nawilżona i odżywiona, a naskórek wygładzony. Łatwo się go nakłada i rozprowadza na skórze. Łatwo się wchłania, a skóra po jego użyciu jest miękka, delikatna i chroniona przed przesuszeniem. Receptura kremu, wykorzystująca olejki zwiększa zdolność regeneracji delikatnej i skłonnej do podrażnień skóry.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Kosmetyk powinien charakteryzować się bogatą konsystencją emulsji o kolorze od białą do delikatnej kremowej, którego gęstość mieści się w przedziale 0,91 - 1,01 g/cm³, a zalecane pH to od 5,0 do 6,0. Zapach produktu delikatny i przyjemny. Lepkość produktu oscylująca w granicach 30000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Produkty z tej grupy kosmetyków powinny mieć opakowanie, które jest łatwe w użyciu jednocześnie pozwalające konsumentowi na całkowite opróżnienie opakowania. Produkty typu emulsje używane są przez konsumentów dość często, zatem użytkowy i prosty element składowy opakowania powinien mieć zasadnicze znaczenie przy doborze docelowego opakowania.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formuła i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

30.1 Prace projektowe nad formulacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac.

Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułę P22-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearateINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Solaveil HTP1INCI: Titanium Dioxide, Alumina, Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Magnesium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

30.2 Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, brąz, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410

Słoik szkło producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

30.3 Prace właściwe na formulację i technologię, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

30.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P22-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearateINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Solaveil HTP1INCI: Titanium Dioxide, Alumina, Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Magnesium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
 Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P22-F1/M1

30.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że lepkość kremu jest zbyt duża. Ustalono poprawę receptury w kolejnej próbie. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P22-F1/M1/BF

30.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P22-F1/M1/BS

30.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-10-29, zakończyło się dnia 2021-11-01. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P22-F1/M1/BM

30.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P22-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearateINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Solaveil HTP1INCI: Titanium Dioxide, Alumina, Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Magnesium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P22-F2/M2

30.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że odczucie na skórze po aplikacji jest zbyt suche. Ustalono wykonanie kolejnej receptury z korektą.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P22-F2/M2/BF

30.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P22-F2/M2/BS

30.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-05, zakończyło się dnia 2021-11-08. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P22-F2/M2/BM

30.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P22-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearateINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian glicerynyINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Solaveil HTP1INCI: Titanium Dioxide, Alumina, Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Magnesium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P22-F3/M3

30.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P22-F3/M3/BF

30.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P22-F3/M3/BS

30.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-15, zakończyło się dnia 2021-11-18. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P22-F3/M3/BM

30.4 Prace właściwe na formułą i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

30.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P22-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearateINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian glicerynyINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Solaveil HTP1INCI: Titanium Dioxide, Alumina, Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Magnesium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagi na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P22-F3/N1

30.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P22-F3/N1/BF

30.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P22-F3/N1/BS

30.4.4 **Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1**

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P22-F3/N1/OP1

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, brąz, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P22-F3/N1/OP2

- Słoik szkło producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropo, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P22-F3/N1/OP3

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P22-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P22-F3/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P22-F3/N1/OP3

30.4.5 **Badania mikrobiologiczne 1**

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-11, zakończyło się dnia 2022-03-14. Badanie przeprowadził badacz Przemysław Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P22-F3/N1/BM

30.5 **Prace właściwe na formułą i technologią, skala makro, przedprodukcyjna**

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.

- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.

- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.

- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

30.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P22-FF która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Cetiol LCINCI: Coco-Caprylate/Caprata Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearatINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Oleinian gliceroluINCI: Glyceryl Oleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: AerosilINCI: Hydrated Silica Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Uwodorniony olej roślinnyINCI: Hydrogenated Vegetable Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Solaveil HTP1INCI: Titanium Dioxide, Alumina, Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kwas stearynowyINCI: Stearic Acid Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z nasion BabassuINCI: Orbignya Oleifera Seed Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Magnezium SulfatINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P22-FF/PP01

30.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P22-FF/PP01/BF

30.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P22-FF/PP01/BS

30.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-28, zakończyło się dnia 2022-03-31. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P22-FF/PP01/BM

30.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736
Staphylococcus aureus ATCC 6535
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024
Candida albicans ATCC 10228
Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-03-28, zakończyło się dnia 2022-04-26. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P22-FF/PP01/CT

30.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

30.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P22-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny balsam ochronny na słońce P22-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

30.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

30.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbkę spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

30.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

30.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Opracowana formuła kosmetyku ma cechy naturalnego balsamu ochronnego na słońce, który nie będzie się biał na skórze i będzie wodoodporny.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Naturalny balsam ochronny na słońce to skuteczna ochrona i bezpieczeństwo. Ultra lekka formuła poprawia nawilżenie i chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Balsam poprawia jędrność, zapobiega posłonecznym przebarwieniom. Szybko się wchłania, nie pozostawia lepkiej warstwy oraz dodatkowo nie bieli skóry.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, brąz, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410

Słoik szkło producenta Ponteuropa, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropa, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

Naturalny balsam ochronny na słońce Reef Free

Założenia badawcze

Opracowanie formułacji i technologii produkcji kosmetyku Naturalny balsam ochronny na słońce Reef Free, który będzie posiadał następujące właściwości użytkowe:

Naturalny balsam ochronny na słońce przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry. Balsam wspomaga ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, światłem podczerwonym, skutecznie ochrania przed fotostarzeniem i stresem antyoksydacyjnym, skóra jest nawilżona i odżywiona, a naskórek wygładzony. Zawiera unikalną formułę Reef Free. Łatwo się go nakłada i rozprowadza na skórze. Łatwo się wchłania, a skóra po jego użyciu jest miękka, delikatna i chroniona przed przesuszeniem. Receptura kremu, wykorzystująca olejki zwiększa zdolność regeneracji delikatnej i skłonnej do podrażnień skóry. Skóra po użyciu jest nawilżona i odżywiona, a naskórek wygładzony.

Produkt powinien mieć poniższe właściwości fizykochemiczne:

Kosmetyk powinien charakteryzować się bogatą konsystencją emulsji o kolorze od białą do delikatnej kremowej, którego gęstość mieści się w przedziale 0,91- 1,01 g/cm³, a zalecane pH to od 5,0 do 6,0. Zapach produktu delikatny i przyjemny. Lepkość produktu oscylująca w granicach 30.000 mPa.s.

Wyszukanie opakowania, przetestowanie jego kompatybilności z powstałym kosmetykiem przy założeniu następujących cech opakowania oraz warunków przechowywania dla kosmetyku:

Produkty z tej grupy kosmetyków powinny mieć opakowanie, które jest łatwe w użyciu jednocześnie pozwalające konsumentowi na całkowite opróżnienie opakowania. Produkty typu emulsje używane są przez konsumentów dość często, zatem użytkowy i prosty element składowy opakowania powinien mieć zasadnicze znaczenie przy doborze docelowego opakowania.

Przeprowadzenie próby produkcji masy kosmetycznej w małej skali produkcyjnej zgodnie z "scale-up" i potwierdzenie iż opracowana formułacja i technologia może być stosowana w skali produkcyjnej.

Ocena Bezpieczeństwa będzie przeprowadzana każdorazowo przy komercjalizacji wyników badań, na etapie badań nie da się jej przeprowadzić zgodnie z wymogami takiej oceny (brak nazwy handlowej, etykiety wraz z opisem, podmiotu wprowadzającego na rynek). W przebiegu prac badawczych zostanie przeprowadzony komplet badań, które w przypadku zlecenia wdrożenia produktu handlowego umożliwią szybkie uzyskanie Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. Dokument ten jest wymagany gdy dany podmiot (dystrybutor) zamierza wprowadzić na rynek kosmetyk pod swoją marką, czyli w chwili komercjalizacji pracy badawczej. Do uzyskania takiej oceny, oprócz nazwy handlowej produktu, opakowania i gotowej etykiety produktu, potrzebne są opracowane następujące badania:

- badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania aplikacyjno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- badania mikrobiologiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-01.
- badania dermatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.
- test konserwacji (Challenge test) zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03.

Kamienie milowe/etapy badań

Każdy etap badań prowadzony był przez badacza posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia badania oraz posiadającym wiedzę i doświadczenie w użyciu urządzeń wykorzystanych do badania.

31.1 Prace projektowe nad formułacją i technologią

Metodologia badań - metoda, którą zastosowano w tym projekcie, opierała się na wykorzystaniu dwóch różnych źródeł danych. Pierwszym z nich była baza danych surowców i ich właściwości takich jak ich skład chemiczny, gęstość, twardość itp. Te informacje pozwoliły na określenie właściwości poszczególnych surowców i umożliwiły wybór odpowiednich surowców do dalszych prac. Drugim źródłem danych była baza danych sposobów łączenia surowców. Ta baza danych pozwoliła na określenie najlepszych sposobów łączenia surowców w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Opis i wyniki badań - Przygotowano następującą formułację P23-F1 dla pierwszej wersji receptury

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Gliceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearateINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Magnezium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

31.2

Selekcja i dobór opakowania

Metodologia badań - zastosowano metodę opierającą się na wykorzystaniu kilku różnych źródeł informacji dotyczących opakowań i zamknięć. Pierwszym z nich była baza danych opakowań i zamknięć, która zawierała szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów opakowań i zamknięć, w tym ich wielkości, kształtów, materiałów itp. Następnie, wykorzystano katalogi producentów opakowań i zamknięć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Te katalogi zawierały specyfikacje produktów, w tym informacje na temat ich właściwości, trwałości i bezpieczeństwa. Dodatkowo, wykorzystano karty specyfikacji opakowań i zamknięć oraz karty techniczne, które zawierały szczegółowe informacje na temat konstrukcji, materiałów i procesów produkcji opakowań i zamknięć. Te informacje były kluczowe w ocenie jakości i efektywności wyboru odpowiedniego kompletu opakowania.

Opis i wyniki badań - Na podstawie analizy wybrano do badań następujące opakowania:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, brąz, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410

Słoik szkło producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.

31.3

Prace właściwe na formułą i technologią, skala mikro, próbna

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

Do przeprowadzenia badań (skala mikro) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - osprzęt laboratoryjny w skład, którego wchodzi: Homogenizator T25, nr ser. 550007159, stojak R1827, końcówka do homogenizatora nr 1 S25N-10G-ST, końcówka do homogenizatora nr 2 S25KV-25F, pasek zaciskowy do zabezpieczania naczyń podczas wysokich obrotów mieszania, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, mieszadło mechaniczne nr ser. MJ16AAA0000298, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008, destylarka przepływowa nr ser. 03500121, waga precyzyjna PS R2 03 nr ser. S/N685524, waga precyzyjna PS R2 02. nr ser. S/N685522, waga precyzyjna PS R2 01 nr ser. S/N685521 oraz wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

31.3.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P23-F1 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearatINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Magnezium SulfatINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P23-F1/M1

31.3.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że krem ma za dużą lepkość. Ustalono, że należy dokonać korekty w kolejnej próbie. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-F1/M1/BF

31.3.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-F1/M1/BS

31.3.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-02, zakończyło się dnia 2021-09-05. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P23-F1/M1/BM

31.3.5 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P23-F2 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearateINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Magnesium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P23-F2/M2

31.3.6 Badania fizykochemiczne 2

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka NIE odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Stwierdzono, że odczucie po posmarowaniu jest zbyt "tępe", zbyt tłuste, a rozsmarowywanie ciężkie. Ustalono wykonanie kolejnej próby.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-F2/M2/BF

31.3.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-F2/M2/BS

31.3.8 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-09, zakończyło się dnia 2021-09-12. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P23-F2/M2/BM

31.3.9 Przygotowanie masy kosmetycznej 3

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P23-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Gliceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearateINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Magnesium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej, która zostanie użyta do kolejnych badań tego etapu. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P23-F3/M3

31.3.10 Badania fizykochemiczne 3

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej, która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-F3/M3/BF

31.3.11 Badania stabilności masy kosmetycznej 3

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-F3/M3/BS

31.3.12 Badania mikrobiologiczne 3

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-09-16, zakończyło się dnia 2021-09-19. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P23-F3/M3/BM

31.4 Prace właściwe na formulacją i technologią, skala normalna, laboratoryjna

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala normal) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

31.4.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P23-F3 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearateINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Magnezium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Guma kasantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formuły kosmetyku z użyciem większej wagi na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P23-F3/N1

31.4.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-F3/N1/BF

31.4.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologię badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-F3/N1/BS

31.4.4 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 1

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P23-F3/N1/OP1

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, brąz, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410, dla którego uzyskano wynik badania NEGATYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P23-F3/N1/OP2

- Słoik szkło producenta Ponteurop, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteurop, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr., dla którego uzyskano wynik badania #9. Dokument badania dla tego opakowania: P23-F3/N1/OP3
Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P23-F3/N1/OP1

Załącznik - Dokument nr P23-F3/N1/OP2

Załącznik - Dokument nr P23-F3/N1/OP3

31.4.5 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność Pseudomonas aeruginosa (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność Escherichia coli (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność Staphylococcus aureus (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność Candida albicans (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-11-18, zakończyło się dnia 2021-11-21. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P23-F3/N1/BM

31.4.6 Przygotowanie masy kosmetycznej 2

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułę nr P23-F4 która ma poniższy skład:

Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Olej z kielków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Wosk pszczeliINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearatINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Magnezium SulfatINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X

Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała próbka masy kosmetycznej w większej ilości umożliwiającej bardziej szczegółowe przebadanie formułacji kosmetyku z użyciem większej wagowo ilości na każde badanie. Waga powstałej próbki oraz ilość i surowce zużyte do jej wytworzenia zawarte zostały w poniższym dokumencie "Przygotowanie masy kosmetycznej"

Załącznik - Dokument nr P23-F4/N2

31.4.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala normal), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-F4/N2/BF

31.4.8 Badania stabilności masy kosmetycznej 2

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-F4/N2/BS

31.4.9 Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem 2

Metodologia badania - Badano stabilność i kompatybilność masy kosmetycznej z opakowaniem, aby ocenić wpływ składników kosmetyku i wpływ opakowania na jakość i trwałość produktu. Badanie zostało przeprowadzone przez testowanie produktu pod różnymi warunkami temperaturowymi, aby uzyskać dane na temat jego jakości i trwałości.

Opis i wyniki badań -

Badanie przeprowadzono dla opakowań:

- Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm., dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P23-F4/N2/OP1

- Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, brąz, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410, dla którego uzyskano wynik badania POZYTYWNY. Dokument badania dla tego opakowania: P23-F4/N2/OP2

- Słoik szkło producenta Ponteuropo, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producenta Ponteuropo, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr., dla którego uzyskano wynik badania #9. Dokument badania dla tego opakowania: P23-F4/N2/OP3

Szczegóły wyników badania/ń oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie/ach:

Załącznik - Dokument nr P23-F4/N2/OP1

Załącznik - Dokument nr P23-F4/N2/OP2

Załącznik - Dokument nr P23-F4/N2/OP3

31.4.10 Badania mikrobiologiczne 2

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2021-12-02, zakończyło się dnia 2021-12-05. Badanie przeprowadził badacz Joanna Mrug.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P23-F4/N2/BM

31.5 Prace właściwe na formułację i technologią, skala makro, przedprodukcyjna

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące urządzenia:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - mieszalnik/reaktor Stephan UMC 5 nr ser. U2000255, mieszalnik/reaktor Stephan UM 12 nr ser. U2000256, mieszalnik homogenizujący Ginhong Mixer RX200 YX80, nr ser. E2001006, mieszadło magnetyczne nr ser. MV19BAR0001521, komora próżniowa z rynienką dolną z kranem spustowym RBP19008/RBP19008/010 nr ser. RBP19008 oraz wymienione wszystkie zakupione urządzenia laboratoryjne.
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - wiskozymetr IKA Rotavisc me-vi Complete 0025000311 nr ser. 100691805, ph-metr.
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - cieplarka CLN 115 Smart CN 11200038 nr ser. CN11200038, chłodziarka laboratoryjna CHL 1 Smart nr ser. S/NCHL01210024.
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - testy mikrobiologiczne micro count Combi, licznik kolonii bakterii nr ser. A03460.

Do przeprowadzenia badań (skala makro przedprodukcyjna) wykorzystane zostały następujące procedury badań:

- Dla działania "Przygotowanie masy kosmetycznej" - procedura własna 150/MC/07-PMK/2019
- Dla działania "Badanie fizykochemiczne" - procedura własna 151/MC/08-BFC/2020
- Dla działania "Badanie stabilności masy kosmetycznej" - procedura własna 154/MC/09-BSM/2020
- Dla działania "Badanie mikrobiologiczne" - procedura własna 153/MC/06-BM/2019

31.5.1 Przygotowanie masy kosmetycznej 1

Do przygotowania masy kosmetycznej przyjęto wcześniej przygotowaną formułację nr P23-FF która ma poniższy skład:

- Nazwa Surowca: Woda DEMIINCI: Aqua Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Olej z kiełków pszenicyINCI: Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Wosk pszczeliiINCI: (Cera Alba) Beeswax Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Stearynian glicerynyINCI: Glyceryl Stearate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Zemea PropanediolINCI: Propanediol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Estry poligliceroliINCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Sorbitan IsostearateINCI: Sorbitan Isostearate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Solaveil XT-300INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Alkohol lanolinowyINCI: Lanolin Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: TokoferolINCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Magnezium SulfateINCI: Magnesium Sulfate Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Geogard 221INCI: Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Guma ksantanowaINCI: Xanthan Gum Ilość %: X_ochrona_X
- Nazwa Surowca: Kompozycja zapachowaINCI: Parfum Ilość %: X_ochrona_X

W wyniku badania powstała produkcyjna (kilkadziesiąt kg) ilość masy kosmetycznej przygotowana na mieszalniku przedprodukcyjnym z użyciem metod i technik produkcji zgodnej z tym jak będzie wykonywana produkcja docelowa (scale-up). Powstała w ten sposób masa kosmetyczna zostanie po wykonaniu przeznaczona do wykonania kolejnych badań wewnętrznych oraz badań zewnętrznych.

Załącznik - Dokument nr P23-FF/PP01

31.5.2 Badania fizykochemiczne 1

Metodologia badania - Do badania użyto próbki masy kosmetycznej (skala makro przedprodukcyjna), która powstała w wyniku realizacji poprzedniego kroku badań. Do Badania Fizykochemicznego zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały przedstawione w dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-FF/PP01/BF

31.5.3 Badania stabilności masy kosmetycznej 1

Metodologia badania - Badanie stabilności masy kosmetycznej wykonane zostało razem z badaniem fizykochemicznym. Do Badania stabilności masy kosmetycznej zastosowano metodologie badań opisane w dokumencie badania.

Opis i wyniki badań - Badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji. Masa jest stabilna.

Szczegóły wyników badania oraz kryteria badania zostały zaprezentowane w poniższym dokumencie:

Załącznik - Dokument nr P23-FF/PP01/BS

31.5.4 Badania mikrobiologiczne 1

Metodologia badania - Badanie mikrobiologiczne przeprowadzono na obecność mezofilnych bakterii tlenowych (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 21149:2017-07), liczby drożdży i pleśni (posiew wgłębny) (wg normy PN-EN ISO 16212:2017-08), obecność *Pseudomonas aeruginosa* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01), obecność *Escherichia coli* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 21150:2016-01), obecność *Staphylococcus aureus* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 22718:2016-01), obecność *Candida albicans* (metoda hodowlana) (wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01)

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-11, zakończyło się dnia 2022-01-14. Badanie przeprowadził badacz Sebastian Sztylka.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 17516:2014-01. Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P23-FF/PP01/BM

31.5.5 Test konserwacji (Challenge test)

Metodologia badania - Test Konserwacji przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019-03, oceniano skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu/masy kosmetycznej (posiew wgłębny) dla:

Escherichia coli ATCC 8736

Staphylococcus aureus ATCC 6535

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9024

Candida albicans ATCC 10228

Aspergillus brasiliensis ATCC 16401

Badanie rozpoczęło się dnia 2022-01-11, zakończyło się dnia 2022-02-09. Badanie przeprowadził badacz Andrzej Garstecki. Dla produktu ustalono termin ważności na 30 miesięcy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka odpowiada wymogom uwzględniając kryteria akceptacji wynikających z normy PN-EN ISO 11930:2019-03. Z badania i obserwacji wynika, iż produkt przechowywany w dających się przewidzieć warunkach jest zakonserwowany prawidłowo. Należy stwierdzić, iż zastosowany układ konserwujący w próbce nie budzi zastrzeżeń czy wątpliwości.

Szczegóły badania takie jak kryteria badania oraz wyniki pomiaru zawarto w raporcie z badania. Dokument poniżej.

Załącznik - Dokument nr P23-FF/PP01/CT

31.6 Badania zewnętrzne

Badania zewnętrzne zlecono wybranemu laboratorium:
dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław, Poland

31.6.1 Przygotowanie do badań zewnętrznych

Z powstałej wcześniej masy kosmetycznej (produkcja masy kosmetycznej skala makro przedprodukcyjna nr P23-FF/PP01) wydzielono próbki, skonfekcjonowano w dedykowane opakowania oraz opisano: Naturalny balsam ochronny na słońce Reef Free P23-FF/PP01. Po czym próbki zostały wysłane do laboratorium zewnętrznego.

31.6.2 Badania aplikacyjno-użytkowe

Ustalono iż ze względu na właściwości użytkowe i aplikacyjne oraz skład powstałego kosmetyku i w celu spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 należy wykonać badanie aplikacyjne półotwarte, inne typy badania aplikacyjnego nie mają tutaj zastosowania. Badanie aplikacyjne zostało zlecone w laboratorium zewnętrznym.

Metodologia Badań - W badaniu wykonanym przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji zastosowana została metodyka:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- Procedurą badawczą obowiązującą w Laboratorium nr PB-13 wyd. I z dn. 02.11.2017 r. „Produkty kosmetyczne i wyroby chemii gospodarczej. Badanie aplikacyjne testem użycia”.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zgodność ocen probantów z deklarowanymi właściwościami produktu.

Szczegóły badania przedstawione zostały w załączonym na końcu sekcji sprawozdaniu z badań aplikacyjnych.

31.6.3 Badania mikrobiologiczne

Każdorazowo laboratorium zewnętrzne przyjmujące zlecenie na badania aplikacyjne i/lub dermatologiczne wykonuje również badanie mikrobiologiczne aby potwierdzić czystość mikrobiologiczną próbek przekazanych do badania. W związku z tym laboratorium badawcze dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji wykonało badanie mikrobiologiczne przekazanej próbki. Próbka spełnia wymagania tego badania. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania mikrobiologicznego jest załączony na końcu sekcji.

31.6.4 Badanie dermatologiczne

Badanie dermatologiczne zlecono w laboratorium zewnętrznym.

Zastosowana przez laboratorium dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji metoda badań jest zgodna między innymi z:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009)

- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227)

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”

- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”

- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008

- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version

Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób.

Sprawozdanie z badania dermatologicznego zostało załączone na końcu sekcji.

31.7 Opis uzyskanego w efekcie prac badawczych produktu

W wyniku przeprowadzonych badań powstała formuła i technologia produkcji kosmetyku charakteryzującego się następującą innowacyjnością:

Opracowana formuła kosmetyku ma cechy naturalnego balsamu ochronnego na słońce, który nie będzie się białł na skórze i będzie wodoodporny, będzie wodoodporny z unikalnym składem, który jest przyjazny dla raf koralowych.

Dla powstałego w wyniku badań produktu w przypadku jego komercjalizacji możemy stosować poniższy opis marketingowy i handlowy:

Naturalny balsam ochronny na słońce to skuteczna ochrona i bezpieczeństwo. Ultra lekka formuła poprawia nawilżenie i chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Balsam poprawia jędrność, zapobiega posłonecznym przebarwieniom. Szybko się wchłania, nie pozostawia lepkiej warstwy oraz dodatkowo nie bieli skóry. Wodoodporny, przyjazny dla raf koralowych.

Badany produkt można komercjalizować w zestawieniu z następującymi opakowaniami:

Tuba z tworzywa PE, producent MPack, kolor biały, mieszanka surowca: HDPE-20, LLDPE-80, pojemność: 251 ml, średnica 50 mm, wysokość 186 mm, flip-top z tworzywa PP, producent Multicaps, kolor biały, otwór 3 mm.

Butelka firmy Masterchem PET (Politereftalan etylenu) o symbolu BU0668A, z serii Cylinder, gramatura opakowania: 21g, wysokość 147mm, średnica 47mm, pojemność 200ml, gwint 24/410, brąz, nakrętka producenta Polpak PP disc-top czarny, gwint 24/410

Słoik szkło producenta Ponteuropa, o wybarwieniu Amber, pojemność nominalna 180 ml, pojemność maksymalna 197 ml, średnica słoika 66,7 mm, waga 150 gr., nakrętka producent Ponteuropa, numer artykułu producenta 255816, -806, materiał PVDC, kolor czarny, średnica 66,7 mm, waga 12,3 gr.